

العوامل الست الكبرى وعلاقتها بقوة الانا لدى مفرطى استخدام مواقع الالعب الالكترونيه من
طلاب الجامعات دراسه سيكوميترية اكلينيكيه

Big six personality and their Relation to Ego strength among electronic Games
misuer University Students sample "A Clinical psychometric study"

إعداد

أ/ هيام حسن إبراهيم تمام

باحثة ماجستير بقسم الصحة النفسية
كلية التربية - جامعة طنطا

أ.د/ أحمد الحسيني هلال

مجلة العلوم النفسية والتربية الخاصة
أستاذ الصحة النفسية
عميد كلية التربية - جامعة طنطا

د/ دينا علي السعيد

مدرس الصحة النفسية
كلية التربية - جامعة طنطا

المستخلص

هدف البحث لقياس العوامل الست الكبرى وعلاقتها بقوة الانا لدى مفرطى استخدام مواقع الالعاب الالكترونيه من طلاب الجامعات دراسه الفروق ما بين عوامل الشخصيه الكبرى وعلاقتها بقوة الانا لدي عينه البحث، وكذلك علاقة عوامل الشخصيه الست الكبرى بقوة الانا لدى المفرطين فى استخدام مواقع الالعاب الإلكترونيه. التعرف على طبيعة البناء العملي للعوامل الست الكبرى للشخصية لدى المفرطين فى استخدام مواقع الالعاب الإلكترونيه من طلاب الجامعة، الكشف عن طبيعة العلاقة بين قوة الانا والعوامل الست الكبرى للشخصية لدى المفرطين فى استخدام مواقع الالعاب الإلكترونيه من طلاب الجامعة.، وتكونت عينه الدراسة من ١٥٠ طالبا وطالبة من طلاب كلية التربية جامعة طنطا. واستخدمت الدراسة مقياس قوة الأنا في اختبار الشخصية المتعدد الأوجه. إعداد محمد شحاته ربيع، مقياس العوامل الست الكبرى للشخصية وفق نموذج (HEXACO) مقياس أشتون ولي (Ashton and Lee, 2008) ترجمه وتعريب (نادية محمود غنيم عبد العزيز، ٢٠١٩)، مقياس الافراط فى استخدام مواقع الالعاب الإلكترونيه من إعداد الباحثه.

وتوصلت الدراسة إلى أنه عامل الإنفعالية كان اعلى عوامل الشخصية لدى مفرطى استخدام الألعاب الالكترونية وبمتوسط حسابي (٣٤.٣٥) ونسبة مئوية (٦٨.٧٠%) ثم عامل المقبولية وبمتوسط حسابي (٣٣.٨٦) ونسبة مئوية (٦٧.٧٢%)، ثم عامل الانفتاح على الخبرة وبمتوسط حسابي (٣٣.٣٨) ونسبة مئوية (٦٦.٧٦%)، ثم عامل يقظة الضمير وبمتوسط حسابي (٣٣.٣٤) ونسبة مئوية (٦٦.٦٨%)، ثم عامل الصدق وبمتوسط حسابي (٣٢.٥٤) ونسبة مئوية (٦٥.٠٨%)، واخيراً ثم عامل الانبساطية وبمتوسط حسابي (٣١.٦٥) ونسبة مئوية (٦٣.٣٠%).

الكلمات المفتاحية: العوامل الست الكبرى للشخصية - قوة الانا - مفرطى استخدام مواقع الالعاب الالكترونيه - طلاب الجامعات

المقدمة

تعتبر دراسة الشخصية من أهم مجالات الدراسات في علم النفس، لذا ظهر ما يسمى بمجال علم نفس الشخصية، وعبر العقدين أو الثلاثة عقود الماضية أصبح نموذج العوامل الستة الكبرى للشخصية أحد أكثر النماذج السائدة في علم نفس السمات؛ ويصف هذا النموذج الشخصية الناضجة؛ فهو يتبع نظرية السمات التي تقترض أن سمات الشخصية ثابتة نسبياً عبر الزمن وعبر المواقف المختلفة.

والسمة المميزة لنموذج العوامل الستة الكبرى للشخصية هي أنه يقدم نظاماً شاملاً وإطاراً لتنظيم جميع سمات الشخصية. ويقوم هذا النموذج على أن سمات الشخصية منظمة هرمياً أو مبنية على أساس الستة عوامل عامة في قمة هرم السمات وتقع السمات الأكثر نوعية تحت هذه الأبعاد العامة في مستويات أقل في التصنيف الهرمي

(Digman, J. M)

قد تم قبول نموذج العوامل الستة الكبرى للشخصية بشكل واسع في الثمانينات والتسعينات كنموذج لبناء الشخصية ومازالت تتم دراسات عديدة معتمدة على التحليل العاملي لبناء الشخصية في بيئات مختلفة حتى تم قبول نموذج العوامل الستة الكبرى للشخصية وقد تم تقديم إطار جديد لبناء الشخصية وله خمس أبعاد هم: الانفعالية، والانبساطية، والتقبل، ويقظة الضمير، والانفتاح على الخبرة والتي تمثل العوامل الستة الكبرى للشخصية

(Aghababaei, 2012: 880).

العوامل الستة الكبرى للشخصية: The big six factors of personality: يتكون نموذج العوامل الستة الكبرى للشخصية من: العصابية، والانبساطية، والتقبل، ويقظة الضمير، والانفتاح على الخبرات، والأمانة؛ وكل عامل من هذه العوامل يتكون بدوره من ستة أوجه، وهذه العوامل هي:

– العصابية: Neuroticism وتتناول العصابية الدرجة التي يكون عليها الفرد غير آمن وقلق ومحبط وعاطفي في مقابل هادئ وواثق من نفسه كما أنها تعبر عن الفروق الفردية في الميل تجاه المرور بالخبرات المحبطة وفي الأساليب المعرفية والسلوكية التي تلي هذا الميل أو تنتج عنه ويعد سوء التوافق أو سوء التكيف هو لب العصابية

(Smith, D ,2015)

– الانبساطية: Extraversion: تشير الانبساطية إلى أي مدى يكون الفرد ساعياً للإثارة ومتحمساً ونشطاً، وهي ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمشاعر الإيجابية مثل التفاؤل وخفة الظل (Viswesvaren, & Ones, 2000)، ويندرج تحت هذا العامل السمات ذات الطابع التفاعلي

– **التقبل: Agreeableness**: يعد هذا العامل من السمات ذات الطابع التفاعلي. والتقبل هو توجه الفرد البينشخصي، مترواحاً بين رقة القلب وطيبة الطبيعة والثقة على أحد الطرفين والوقاحة والشك على الطرف الآخر (Seibert, & Kraimer, 2001). ويرى (Widiger, & Trull, 1992) أنه مصطلح تكيفي ويتضمن سمات مثل مساعد ومتكيف ومتعاون ومتعاطف وذو شعور دافئ ويمكن الثقة فيه وإيثاري ومتسامح وسريع التأثر ومجامل ومرن.

– **يقظة الضمير: Conscientiousness**: يصف هذا العامل المطالب السلوكية والتحكم في الدوافع فيقظة الضمير تدل على درجة الفرد في التنظيم والبقاء والصمود والإتقان والمثابرة والمواظبة والمسئولية والأخلاق والتوجه نحو الإنجاز والدافعية للسلوك موجه الهدف (Ashton, M. C., & Lee, K. (2009)).

– **الانفتاح على الخبرات: Openness to Experience**: ويصف هذا العامل سمات مثل مبتكر وخيالي وذكي وفلسفي وذو تفكير مجرد ويحب كشف التفاصيل الدقيقة ومتأمل ومتفتح العقل. وهذا العامل يميز الأفراد المبدعين والمتفنيين عن الأفراد العمليين ضيقي الاهتمامات (Salgado, 1997). ويصف هذا العامل التكوين العقلي للفرد بالإضافة إلى خبرته الذاتية. والمرتفعون في الانفتاح يسعون إلى التحديات ويتوقعون خبرات حياتية أكثر تنوعاً مقارنة بالمنخفضين في الانفتاح (Schultz, & Schultz, 2001)، وهم يسعون لإيجاد مدى أوسع وأعمق وأكبر لخبراتهم ولديهم رغبة كامنة لتحسين وتغيير الحالة الراهنة مما يؤدي بهم إلى حلول جديدة للمشكلات وأفكار إبداعية (George, & Zhou, 2001).

- **الأمانة: Humility**: هي عوامل الشخصية تشير إلى الجدية في تقييم المواقف والبعد عن الطمع وتجنب المجاملات والتواضع عند الحصول على درجات مرتفعة أو تحقيق النجاح المميز ويميل الطلاب الذين يتسمون بالأمانة إلى الوضوح في علاقتهم الشخصية مع زملائهم والآخرين من حولهم كما يتميزون بالتروي في التعامل مع الآخرين ' بالإضافة إلى أنهم يعتبرون أنفسهم أشخاصاً عاديين ولا يطلبون معاملة خاصة من الآخرين وهم بطبعهم متعاطفين مع أفراد المجتمع من حولهم. (Aghababaei, 2012: 880).

ويمكن القول بأن الشخصية تشير إلى خصائص الفرد الخارجية المكشوفة التي يمكن للآخرين رؤيتها، ولكل فرد مناً شخصية يتميز بها عن غيره من الناس، لكنه مع هذا فإنه يشترك مع الآخرين في الكثير من مظاهر تلك الشخصية التي فيها نوع من الثبات في أساليبها واتجاهاتها وتأكيد هويتها (Schultz, 2005:9).

ويقترض نموذج العوامل الستة الكبرى في الشخصية Big Six Model of Personality وجود ستة عوامل للشخصية: الانبساطية، والتقبل، وبقظة الضمير، والعصابية، والانفتاح على الخبرة، والأمانة (Ashton, et al., 2007: 1517).

وطبقا لما يقوله (McCrae & John) فإن الانبساطية تتضمن سمات الشخصية التي تركز على الدفء، والاجتماعية، والتوكيدية، والنشاط، والبحث عن الاثارة، والانفعالات الموجبة، ويتضمن التقبل السمات الشخصية التي تركز على الثقة، والاستقامة، والايثار، والإذعان، والتواضع، واعتدال الرأي، وتتضمن بقظة الضمير السمات الشخصية التي تركز على الكفاءة، والنظام، والالتزام بالواجبات، والنضال في سبيل الانجاز، وضبط الذات، والتأني، وتتضمن العصابية السمات الشخصية التي تركز على القلق، والعدائية، والاكتئاب، والشعور بالذات، والاندفاع، والقابلية للانجراح، ويتضمن الانفتاح على الخبرة السمات الشخصية التي تركز على الخيال، والجماليات، والمشاعر، والأفعال، والأفكار، والقيم، أما الأمانة فإنها تتضمن السمات الشخصية التي تركز على الجدية، والبعد عن الطمع، وتجنب المجاملات، والوضوح، والتروي، التعاطف (Babarovic & Sverko, 2013, P3).

فالعصابية ترتبط سلباً بالاتزان الانفعالي، كما توصلت البحوث إلى أن الاستراتيجيات التي يحبذ مرتفعو العصابية استخدامها غير فعالة نسبياً، كما أنه من الصعب عليهم تناول الخبرات غير السارة أو تكوين علاقات مع الآخرين والحفاظ على هذه العلاقات والأداء الجيد في المهام المهمة (Matthews, & Zeidner, 2000). ويمكن اعتبار بعد (الانبساطية، وبقظة الضمير، والانفتاح على الخبرة) أبعاد ارتباطية اجتماعية، وبعد (الانفعالية) يعتمد على الاتجاهات والايثار، وبعد (التقبل، والأمانة) أبعاد تكملية من الايثار المتبادل (عبد الخالق، أحمد محمد ٢٠٢٠).

قوة الأنا هي الموضوعية في إدراك العالم الخارجي، السيطرة على الجهاز البدني (تعلم المشي، الكلام، النظافة) والقدرة على توقع الأخطاء الخارجية وتجنبها والكفاح ضدها، والتغلب على القلق والقدرة على اختبار الواقع والحكم الصحيح عليه عدم الخوف من الحفزات الغريزية، بل والسيطرة عليها وإشباعها بصورة ايجابية. وضعف الأنا: عدم التعامل بنجاح مع العالم الخارجي، ونقص الثقة بالنفس، والإعياء الدائم، والسعي إلى البدائل التصورية للواقع متمثلة في أحلام اليقظة وإساءة فهم العالم الخارجي والأحكام الخاطئة عن الواقع كما أن الأنا القوية هي التي نمت نمواً سليماً والتي تستطيع التوفيق بين هذه القوى الثلاثة دون أن تتأثر أو تصاب باضطراب في بعض أو كل وظائفها، أما الأنا الضعيفة غير الناضجة فهي التي تتخاذل أمام تعارض تلك القوى، فتقع تحت

سيطرة الهو وتخضع للضغوط وعندئذ يسود مبدأ اللذة ويهمل مبدأ الواقع وما يطلبه الأنا الأعلى فيلجأ الفرد إلى تحطيم العوائق والقيود وهنا يصبح السلوك منحرفا ويأخذ أشكالا عدوانية وخاصة لدى الأفراد الذين فقدوا بصرهم في وقت لاحق بعد عمر الست سنوات(وضعف الأنا هو العجز عن إحداث التوازن السوي بين رغبات الهو وضوابط الأنا الأعلى ومطالب عالم الواقع. وينتج عن اضطراب أنشطة الأنا أو اضطراب الوظائف الشعورية مظاهر كثيرة منها: الشلل، خلل في الوظائف الحسية وضعف الذاكرة. ومن جهة أخرى قد تخضع الأنا الضعيفة لتأثير الأنا الأعلى فتصبح أنا متمزمتة مشلولة عن القيام بوظائفها بما يحقق إشباع الحاجات الأساسية وتوازن الشخصية فتقع فريسة للصراع والتوتر والقلق والتأنيب والشعور بالإثم والحيرة مما يشكل في مجموعه قوى ضاغطة تكبت الدافع وتزج به في أعماق اللاشعور وتمنعه من الظهور وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأعراض المرضية التي تعبر عن موضوع الكبت ذاته في صورة حيل أو آليات دفاعية كالإسقاط أو التبرير أو التقمص أو التعويض أو النكوص والتي تكون مصدر كثير من الانحرافات السلوكية والأمراض العصابية والذهانية بأنواعها ودرجاتها المختلفة(سيجموند فرويد، ١٩٩٧: ١٢٠)

ومع إنتشار إستخدام الألعاب الإلكترونية في كثير من المجتمعات العربية والأجنبية، لجذب مختلف الفئات العمرية فلم تعد حكرًا على الصغار بل صارت هوس الكثير من الشباب وتعدى ذلك للكبار، وتجذبهم بالرسوم والألوان والخيال والمغامرة، حيث انتشرت انتشارا واسعا وكبيراً ونمت نمواً ملحوظاً وامتلات الأسواق بأنواع مختلفة منها ودخلت إلى معظم المنازل، وأصبحت الشغل الشاغل اليوم حيث إنها استحوذت على عقول الأفراد واهتماماتهم. وتتصف ظاهرة استخدام الألعاب الإلكترونية بعمق التأثير والانتشار، فأشارت دراسة (أبو العينين؛ علاء ٢٠١٠) أنها أصبحت ركيزة لأغلب الأشخاص في حياتهم اليومية وانتشرت بسرعة هائلة في المجتمعات العربية بوجه عام، فلا يكاد يخلو بيت أو متجر في الخليج منها، بل أصبح الآباء والأمهات والأبناء يصحبونها معهم أينما ذهبوا. ويضيف (Mcgonigal) 2011 في دراسته أن الأفراد يقضون في الألعاب الإلكترونية أوقاتا طويلة تتساوى مع الأوقات التي يمضونها في الأنشطة الحياتية المختلفة، ومع وصول الفرد سن الحادي والعشرين فإنه يقضي عشرة آلاف ساعة على الأقل في ممارسة الألعاب. هذه الفترات الطويلة التي يمضيها الفرد في ممارسة الألعاب الإلكترونية تسبب اضطراب "الافراط في الألعاب الإلكترونية" (IGD). كانت النظرة لهذا الاضطراب في السابق هي الافراط في الألعاب التقليدية عبر الإنترنت من خلال الحاسوب المكتبي. ومع التطور لتقنية الأجهزة المحمولة، تم نقل العديد من وظائف أجهزة كمبيوتر وتطبيقات الألعاب إلى أجهزة محمولة مثل الهاتف الذكي، وأصبحت مشكلة الافراط في الألعاب الإلكترونية ظاهرة أكثر تطورا يعتمد فيها المستخدمون بشدة

على الألعاب من خلال الموبايل ويستمررون في لعبها مرارا وتكرارا على مدار فترة طويلة نسبياً (Etal Zhao & Sun 2015, P.2).

مشكلة الدراسة

من خلال المراجعات الأدبيات والدراسات وجدت ندرة في الدراسات التي تدرس العلاقة ما بين الافراط في استخدام مواقع الألعاب الالكترونيه أو إدمان هذه المواقع وعوامل الشخصية الستة الكبرى وقوة الانا لدى الشباب في مرحلة الدراسة الجامعيه مما قد يسهم في فهم متكامل لطبيعته الخصائص الشخصية لدى الشباب في مرحله الجامعه وتأثير الافراط في الألعاب الالكترونيه على قوة الانا وعوامل الشخصية الست الكبرى.

تكمّن مشكله الدراسة في معرفة عوامل الشخصية الستة الكبرى وعلاقتها بقوة الانا لدى مفرطى استخدام مواقع الألعاب الالكترونيه من طلاب الجامعه

وتتحدد مشكله الدراسة في الاسئله التاليه:

- ما ترتيب عوامل الشخصية الستة الكبرى لدى مفرطى استخدام مواقع الألعاب الالكترونيه من طلاب الجامعه؟
- هل توجد علاقة إرتباطيه بين عوامل الشخصية الستة الكبرى وقوة الانا لدى مفرطى استخدام مواقع الألعاب الالكترونيه من طلاب الجامعه؟
- هل توجد فروق بين الذكور والإناث في عوامل الشخصية الستة الكبرى وقوة الانا لدى مفرطى استخدام مواقع الألعاب الالكترونيه من طلاب الجامعه؟
- هل يمكن التنبؤ بقوة الانا من خلال عوامل الشخصية الست الكبرى الانا لدى مفرطى استخدام مواقع الألعاب الالكترونيه من طلاب الجامعه؟

الهدف من الدراسة:

تهدف الدراسة الحاليه التعرف إلى العلاقة بين عوامل الشخصية الستة الكبرى وعلاقتها بقوة الانا لدى مفرطى استخدام مواقع الألعاب الالكترونيه من طلاب الجامعه

- دراسه الفروق ما بين عوامل الشخصية الكبرى وعلاقتها بقوة الانا لدي عينه البحث.
- علاقة عوامل الشخصية الست الكبرى بقوة الانا لدى المفرطين في استخدام مواقع الألعاب الإلكترونيه.
- التعرف على طبيعة البناء العاملي للعوامل الستة الكبرى للشخصية لدى المفرطين في استخدام مواقع الألعاب الإلكترونيه من طلاب الجامعه.

- الكشف عن طبيعة العلاقة بين قوة الانا والعوامل الستة الكبرى للشخصية لدى المفرطين في استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.

- تحديد مستوى الافراط في استخدام مواقع الألعاب الاليكترونية لدى عينة الدراسة من طلاب الجامعة.

أهمية الدراسة:

- سوف تتناول هذه الدراسة ظاهرة هامة وهي الافراط في استخدام مواقع الألعاب الاليكترونية والذي أصبح أحد الأنواع الرئيسية للافراط في عصرنا الحديث، والتي يجب دراستها ورصد ما ينتج عنها من سلوكيات وأفعال ووضع حلول لها.

- تسليط الضوء على الجانب النظري الخاص بعوامل الشخصية الست الكبرى والإلمام بالمفاهيم الخاصة به ومدى انعكاسه على قوة الانا.

- والعلاقة بين عوامل الشخصية الستة الكبرى وقوة الانا لدى ذوي اضطراب الافراط في الألعاب الاليكترونية.

وهناك العديد من الدراسات

- أما دراسة ميكاي وتوكر (Mckay & Tokar, 2012) فكانت بعنوان نموذج HEXACO والعوامل الستة الكبرى للشخصية والاهتمامات. وسعت هذه الدراسة على دراسة العلاقة بين الاهتمامات والعوامل الستة الكبرى للشخصية بواسطة دراسة العلاقة الارتباطية بين تلك الاهتمامات وأبعاد الشخصية، التنبؤ بنموذج الشخصية من خلال نموذج العوامل الستة في معرفة تلك الاهتمامات. وتكونت عينة الدراسة من ٤٣٧ طالب جامعي (١٥٧) من الذكور (٢٨٠) من الاناث. وكشفت النتائج عن وجود ارتباط بين أبعاد الشخصية والاهتمامات، كما أظهرت أنه يمكن التنبؤ بنموذج الشخصية من خلال العوامل الستة الكبرى للشخصية.

- دراسته السيد الفضالي وميمي أحمد (٢٠١٦) هدف البحث الحالي إلى التعرف على البناء العملي للعوامل الستة الكبرى للشخصية في ضوء نموذج (HEXACO)، والتعرف على علاقته بمعنى الحياة، بالإضافة للكشف عن إمكانية التنبؤ بدرجة معنى الحياة من خلال العوامل الستة الكبرى للشخصية لدى طلبة جامعة الزقازيق. ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحثان بإعداد مقياسي العوامل الست الكبرى للشخصية، ومعنى الحياة، وتطبيقهما على عينة قوامها (٦٦٨) من طلاب وطالبات جامعة الزقازيق، وتوصل البحث إلى النتائج التالية، أن العوامل الستة الكبرى للشخصية لدى طلبة جامعة الزقازيق عبارة عن عامل كامن عام تنتظم حوله العوامل المشاهدة الست كذلك توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين معنى الحياة وكل من الانبساطية

ويقظة الضمير والانفتاح على الخبرات والأمانة، والتقبل، ووجدت علاقة سالبة دالة إحصائياً بين معنى الحياة والعصابية، يمكن التنبؤ بدرجة معنى الحياة من خلال بعض العوامل الستة الكبرى للشخصية (يقظة الضمير، والأمانة، والانفتاح على الخبرات، والانبساطية، والعصابية).

دراسه (حافظ، مروة، ٢٠٢٠) هدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وتقدير الذات، والكشف عن الفروق في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وتقدير الذات التي تعزى النوع، وتكونت عينة الدراسة من (٣٥٠) طلاب جامعة سوهاج، (٨٠) من الذكور، (٢٧٠) من الإناث، وتم استخدام قائمة العوامل الستة الكبرى للشخصية إعداد "كوستا ومكري، ١٩٩٢" ترجمة "بدر الأنصاري، ١٩٩٧"، ومقياس تقدير الذات من إعداد الباحثة، وأوضحت النتائج وجود علاقة ارتباطية إحصائية بين العصابية وتقدير الذات الاجتماعي والجسمي والأسري والأكاديمي، وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية بين الانبساط وتقدير الذات الاجتماعي والجسمي والأسري والأكاديمي، وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية بين المقبولية وتقدير الذات الأسري والأكاديمي، وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية بين يقظة الضمير وتقدير الذات الاجتماعي والجسمي والأسري والأكاديمي، وجود فروق دالة إحصائية بين الجنسين في العصابية في اتجاه الإناث

- دراسه (عبد الخالق، أحمد محمد، ٢٠٢٠) إيمان الإنترنت وعلاقته بالعوامل الستة الكبرى للشخصية لدى عينة من طلاب الجامعة في مصر استخدام الإنترنت له مزايا عدة، وله كذلك مساوئ كثيرة، من أهمها إيمان الإنترنت، وهدفت هذه الدراسة، إلى بحث العلاقة بين إيمان الإنترنت والشخصية. واستخدمت عينة قوامها (٧٢١) من طلبة جامعة الإسكندرية وطالباتها، أجابوا عن اختبار إيمان الإنترنت من تأليف "يونج"، وقائمة العوامل الستة الكبرى للشخصية، من تأليف عبد الخالق. وأسفرت النتائج عن حصول الذكور على متوسطات أعلى جوهرياً من الإناث في عوامل: الانبساط، والتفتح، والإتقان، في حين حصلت الطالبات على متوسط أعلى جوهرياً من الطلبة في العصابية، وارتبط إيمان الإنترنت ارتباطاً دالاً إحصائياً سالباً بعوامل الشخصية: الانبساط، والتفتح، والإتقان لدى الذكور، والإتقان والتفتح لدى الإناث، في حين ارتبط إيمان الإنترنت ارتباطاً دالاً موجباً بالعصابية لدى الجنسين، وكشف تحليل المكونات الأساسية عن عاملين لدى الجنسين سمياً: - السمات الإيجابية للشخصية، و(٢) إيمان الإنترنت والعصابية. وتنبأ بإيمان الإنترنت عوامل العصابية (إيجاباً) والإتقان (سلباً) لدى الذكور، والإتقان (سلباً) والعصابية والانبساط لدى الإناث. وتتفق نتائج هذه

الدراسة مع البحوث السابقة، التي تؤكد الآثار السلبية لإدمان الإنترنت، ويوصى بوضع برامج للعلاج بمن هذا النوع من الإدمان.

ثانياً: الأنا

يتعرض الفرد للعديد من التغيرات النمائية التي تطرأ على الجوانب الشخصية، ويمثل تشكل هوية الأنا محور هذا التغير إذ ترتبط بقدرة الفرد على تحديد معتقداته وأدواره في الحياة من خلال محاولة الوصول إلى قرارات حيال تساؤلات تصبح ملحة وتعبر عن (أزمة هوية الأنا) مثل (من أنا، وماذا أريد، وما أهدافي في الحياة، وأين اتجه) وخلال عملة التشكل يكون الفرد في مفترق طرق إذ يتمكن من الوصول إلى إجابات محددة يلتزم بها فتحقق هويته، أو يعاني من اضطراب وتشتت هويته ممثلاً في الفشل في الوصول إلى إجابات لتساؤلاتها وفشلاً في تحديد أهدافه وأدواره في الحياة.

نشأة مفهوم قوة الأنا: كان فرويد أول من تناول مفهوم الأنا ضمن مكونات الجهاز النفسي للشخصية، حيث اعتبر أن الأنا مركز الشعور والإدراك الحسي الداخلي والخارجي والعمليات العقلية والمشرف على الحركة والإدارة، والمتكفل بالدفاع عن الشخصية، وتوافقها وحل الصراع بين مطالب الهو والأنا الأعلى وبين الواقع ولذلك فهو منفذ الشخ، صية ويعمل في ضوء مبدأ الواقع من أجل حفظ الذات والتوافق الاجتماعي وعليه إن استطاعت الأنا القيام بوظائفها والعمل على التكيف مع البيئة الخارجية، والرغبات الداخلية للفرد فهي سوية وقوية وتنمو نمواً سليماً، ولقد اتخذ الباحثون هذه المتطلبات أساساً فسروا من خلاله ما أطلقوا عليه مصطلح قوة الأنا

تعريف قوة الأنا: تعددت تعريفات قوة الأنا وتباينت لدى علماء النفس والباحثين كل من وجهة نظره الخاصة ولكن جميعها تهدف إلى وصف قوة الأنا وتؤكد على نفس المعنى وضمن إطارها العام المتفق عليه وهو أن قوة الأنا سمة من سمات الشخصية، وتتناول الباحثة بعض هذه التعريفات.

قوة الأنا في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بأنها قوة طاقته النفسية، وهي التي تحدد مدى تحمله للظروف غير المواتية، وبحسب قوة الأنا تكون مقاومته للانهيان أمام الظروف.

الأنا هي الركيزة الأساسية في الصحة النفسية وقد يستخدم كبديل أو مرادف لمصطلح الثبات الانفعالي Stability Emotional وتشير قوة الأنا إلى التوافق مع الذات ومع المجتمع علاوة على الخلو من الأعراض العصبية والإحساس الإيجابي بالكفاية والرضا. وقوة الأنا هي القطب المقابل للعصابية حيث يرى كثير من العلماء أن هناك متصلاً يقع في أحد أطرافه قطب الأنا ويقع في الطرف المقابل قطب العصابية. وهذا يشير إلى أن العصبية لا تعنى المرض النفسي ولكن تعنى الاستعداد للمرض النفسي، ولمقياس قوة الأنا مهمتان رئيستان

الأولى: وهي قياس "قوة الأنا" لمعرفة قدرته على القيام بوظائفه، والثانية: هي التنبؤ بمدى نجاح العلاج النفسي، وكلما زادت درجة المريض على المقياس زاد احتمال شفائه، وقصرت مدة العلاج وعلى ذلك فإن مقياس بارون لقوة الأنا كمتغير في الشخصية يعد مؤشراً تنبؤياً لمآل العلاج النفسي.

- هدفت دراسة خوله الدباس (٢٠١٩) إلى استكشاف تطور هوية الأنا والاختلافات بين حالة الهوية حسب المتغيرات الديموغرافية (الجنس، والتخصص الكامي للطلاب، وتتكون العينة من ٣٥٠ طالباً موزعين على (١٧٠) ذكراً، و (١٨٠) طالبة في العلوم الإنسانية). والكليات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية للعام ٢٠١٨-٢٠١٩. الفصل الدراسي الأول لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المقياس الموضوعي لحالة هوية الأنا وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في جميع مراتب الهوية لصالح الإناث، وأظهرت الفروق ذات الدلالة الإحصائية أن رتبة تماثل الهوية تأخذ مساراً تطورياً لدى جميع الطلاب في نفس الترتيب (متتالي). في مستويات الإنجاز، التأجيل لصالح الإناث وهناك فروق ذات دلالة إحصائية في صفوف الإنجازات التثبيط والتجميد لصالح الطلاب في المرافق الإنسانية. تبين النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مرتبة الهوية عند مستوى حبس الرهن والانتشار وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل، وتأجيل لصالح الذكور في الكليات الإنسانية، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في حبس الرهن والانتشار في الكليات الإنسانية والعلمية للطلاب والعتور فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل وحبس الرهن والانتشار لصالح الإناث في المنشآت الإنسانية وعدم وجود فروق في هوية الدقيق بين الإناث. وأخيراً أوصت الدراسة بزيادة وعي الطلاب بالهوية من خلال البرامج والتدخلات الإرشادية

- دراسة طيان تركي محمد (٢٠١٩) تهدف هذه الدراسة إلى فحص علاقة الارتباط بين تكوين هوية الأنا وتقدير الذات، وكذلك تكوين هوية الأنا والتحصيل الأكاديمي في جامعة الإمام للطلاب والطالبات. تألف مجموع مجتمع الدراسة من (٦٠٠) طالب بكالوريوس منهم ٣٠٠ طالب و ٣٠٠ أنثى. تراوحت الأعمار بين ١٩-٢٥ سنة، بمتوسط ٢٢.٣٪، تم اختيارهم من مستويات دراسية مختلفة، ومن مستويات اجتماعية واقتصادية عالية ومنخفضة. استخدم الباحث المنهج الوصفي (الارتباطي والمقارن). تم استخدام عدد من أدوات القياس النفسي المناسبة كأدوات لهذه الدراسة. بعد تحليل البيانات إحصائياً، أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية بين أبعاد تحقيق الهوية وتأجيل الهوية واحترام الذات، وعلاقة ارتباط سلبية بين أبعاد حبس الهوية ونشر الهوية واحترام الذات. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين أبعاد تحقيق الهوية وتأجيل الهوية والتحصيل الدراسي، وعلاقة ارتباط سلبية بين أبعاد حبس الهوية وتأجيل الهوية

والتحصيل الأكاديمي لدى طلاب وطالبات الجامعة. أما بالنسبة للاختلافات بين المستجيبين، فقد أظهرت النتائج أن الذكور لديهم قدرة أفضل على تكوين هوية صحية لأننا أكثر من الإناث، وأن الطلاب من المستويات الأكاديمية العليا من كلا الجنسين لديهم القدرة على تطوير تكوين هوية الأنا بشكل أفضل من أقرانهم. مستويات أقل. لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب من كلا الجنسين في تكوين هوية الأنا وفقاً لمتغير المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة.

- وأشارت دراسته الحميدى خالد (٢٠٢٠) حيث هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين تشكيل هوية الأنا والمسؤولية الاجتماعية لعينة من طلاب جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، والكشف عن أثر النوع الاجتماعي على تشكل هوية الأنا، تكونت عينة الدراسة من (٦٧٢) طالباً من الذكور والإناث، اشتملت أدوات الدراسة على المقياس الموضوعي لدرجة هوية الأنا ومقياس المسؤولية الاجتماعية، استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون واختبار "ت" لعينتين غير مرتبطتين، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط دال بين بعض مستويات الهوية الإيدولوجية، والهوية الاجتماعية والدرجة الكلية للهوية من ناحية وبعض أبعاد المسؤولية الاجتماعية والدرجة الكلية من ناحية أخرى. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور والإناث في بعض مستويات الهوية الإيدولوجية والهوية الاجتماعية والدرجة الكلية للهوية والتي شملت تحقيق الهوية، وانغلاق الهوية لصالح الذكور وتعليق الهوية لصالح الإناث.

الافراط في استخدام مواقع الألعاب الإلكترونية

بالنظر إلى المخاوف والنقاشات المتعلقة بإدمان ألعاب الإنترنت المحتملة، نشرت الجمعية الأمريكية للطب النفسي مؤخراً، في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، الإصدار الخامس (DSM-٥)، المعايير التشخيصية لاضطراب ألعاب الإنترنت (IGD) وتم تعريفه أنه "الاستخدام المتكرر والمتكرر للإنترنت للمشاركة في الألعاب. مما يؤدي إلى ضعف أو ضائقة كبيرة ومشكلات طبية و سريريته، وقد استكمل وصفه قائلاً ان هناك تشابه بين اضطراب تعاطي المخدرات ومعايير اضطراب ادمان القمار، نتيجة ظهور مشكلات سوء التكيف والأمراض الصحية للذين يعانون من هذه الاضطرابات بشكل سواء (American Psychiatric Association, 2015, p. 67) وعرفت بأنها "الألعاب الذي يدمن استخدامها الأفراد بصورة مستمرة سواء كانت (Online، Offline)، وهذا ينعكس سلبيا على الفرد بصورة عامة، حيث يكون لها تأثير عليه اجتماعيا ونفسيا وصحيا. وأشار إليها بأنها " الاستخدام المكثف للألعاب الإلكترونية الموجودة على الشبكة أونلاين سواء على أجهزة الحاسوب أو التليفون المحمول أو البلايستيشن والأنواع المتنوعة التخيلية " (أرنوط بشرى، ٢٠٠٧).

وهذه الألعاب تجذب انتباه الأشخاص بسبب التشويق والإثارة في محتوياتها الحية، ولقد تم افتتاح العديد من المصحات والمراكز في السنوات الأخيرة كانت أولها في اليابان لعلاج هذا النوع من الإدمان، وأوضحت أحد الأمهات متحدثة في مركز إعادة تأهيل المدمنين أن ابنها فقد الاتصال بالواقع، وفقد اهتمامه بكل شيء ولا يريد أن يأكل أو ينام أو يشرب والشيء الوحيد الذي يفهمه هو اللعب وتشير له موسوعة الإدمان (٢٠١٥) بأنه "ظاهرة تتمثل في الاعتياد الكامل والمستمر لدى الفرد على ممارسة الألعاب الإلكترونية عبر وسائل وسيطة بشكل دائم، ويجعله في حالة انفصال دائم عن الحياة الطبيعية، تمتلك الفرد في يقظته ونومه. النظريات المفسرة للعب: قامت العديد من النظريات بتفسير اللعب وعلى سبيل الحصر سنتناول بعضها ولكن تبعا للارتباط بموضوع الدراسة أهمها وهي كالتالي: النظرية المعرفية في تفسير اللعب: أظهرت الاهتمام بدراسة اللعب وتفسيره من خلال ما ورد بكتابات ومؤلفات الكثير من علماء مدرسة علم النفس المعرفية: "بياجيه و"برونر" وغيرهم.

- تفسير "بياجيه" للعب: هي إحدى النظريات الديناميكية التي توضح محتوى اللعب، حيث ان التطور العقلي البشري يحتاج عمليتين مرتبطتين: التمثيل والتلاؤم، ففي عملية التمثيل يكتسب الفرد باستمرار المعلومات من العالم الخارجي ويضعها في مخطط منظم يمثل ما عرض من قبل وهو أيضا يعدل من هذه المخططات المنظمة عندما لا تلائم معارفه المتطورة. وأكد "بياجيه" على أهمية تحقيق التوازن والتناسق بين العمليات العقلية والظروف المحيطة بالإنسان، أي التوازن بين الاستيعاب والمواءمة، ولكن في حالة عدم وجود الاتزان تبدأ حدوث المشكلات.

- تفسير «برونر» للعب: يعد "برونر" من قادة المدرسة النفسية المعرفية، وأكد ما نادى به "بياجيه" قائلا: اللعب هو العمل الجاد الذي يقوم به الإنسان لتحقيق نمو متكامل ومتوازن، وهو العمل الأهم للفرد منذ صغره لتطوير معارفه ومفاهيمه، وأداة النمو المعرفي لدى الفرد خاصة في الطفولة وبناء شخصيته الاجتماعية المتكاملة في مختلف مراحل نموه تهتم هذه النظرية بمحتوى اللعب (الحيلة محمد، ٢٠١٣، ٧٢).

تلخيصا لما سبق يعد اللعب مطلب طبيعي لحياة الفرد منذ طفولته وحتى كبره. ولكن عدم وجود توازن وتوائم بين احتياجات الفرد الداخلية وإدراكه لما حوله مع الواقع يتسبب في ظهور المشكلات، ويجعله ينخرط ويندمج في تقليد واتباع اللعبة ومحاكاتها باستمرار على مدار يومه، أما الموائمة تحقق فقط فائدة اللعب واشباع هذا الاحتياج وإعطاء نشاط و طاقة إيجابية للفرد والتغيير لاستكمال نشاطات حياته المعتادة. أي هدفه ليس سوى اللعب.

فروض الدراسة:

- لا توجد علاقة إرتباطيه بين عوامل الشخصية الست الكبرى وقوة الانا لدى مفرطى إستخدام مواقع الالعاب الالكترونيه من طلاب الجامعة

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والاناث فى عوامل الشخصية الست الكبرى وقوة الانا لدى مفرطى إستخدام مواقع الالعاب الالكترونيه من طلاب الجامعة.

حدود البحث

سوف تقتصر الدراسة الحالي على الحدود التالية:

- الحدود الزمنية: تم تطبيق الدراسه في العام الدراسي 2022 - 2023.

الحدود المكانية: تم التطبيق مجموعه من طلاب الجامعة من جامعة طنطا من الكليات العمليه والنظريه

- الحدود البشرية: مجموعه من طلاب الجامعة من جامعة طنطا من الكليات العمليه والنظريه

الحدود الموضوعية:

- عينة الدراسه

- مجموعه من طلاب الجامعة من جامعة طنطا.

أدوات الدراسه:

- مقياس قوة الأنا فى اختبار الشخصية المتعدّد الأوجه. إعداد / محمد شحاته ربيع

- مقياس العوامل الستة الكبرى للشخصية وفق نموذج (HEXACO) مقياس أشتون ولي (Ashton and

Lee, 2008) ترجمه وتعريب (نادية محمود غنيم عبد العزيز، ٢٠١٩)

- مقياس الافراط فى إستخدام مواقع الالعاب الالكترونيه من إعداد الباحثه.

إجراءات الدراسه

١- الاطلاع على الدراسات والبحوث المتصلة بموضوع الدراسه الحاليه للاستفادة منها فى إعداد الإطار

النظري وأدوات الدراسه وكذلك ربط نتائج الدراسه بنتائج الدراسات السابقة له.

٢- بناء وإعداد أدوات الدراسه وعرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى علم النفس والصحه

النفسيه بهدف قياس صدقه ثم أعداده فى صورته النهائية.

٣- تطبيق المقاييس ومعالجة البيانات إحصائيا

كلية التربية

جامعة طنطا

٤- تفسير النتائج

المنهجية والإجراءات

تستعرض الباحثة في هذا الجزء الخطوات والإجراءات المتبعة في الجزء الميداني والتطبيقي في هذه الدراسة، و استعراض منهجية الدراسة ، ومجتمع الدراسة الاصيل، والعينة التي طُبقت عليها الدراسة، وكافة الأدوات المستخدمة من قبل الباحثة في دراستها والتحقق من صدقها وثباتها ، والطريقة التي اتبعت للحصول على البيانات اللازمة ، وجميع المعالجات الاحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات في عملية اختبار صدق وثبات أدوات الدراسة

أولاً : منهج الدراسة :

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي المقارن لتفسير العلاقة بين المتغير المحكي (التابع) وهو قوة الانا والمتغير المنبئ وهو عوامل الشخصية الست الكبرى لدى عينه البحث مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.

ثانياً: التصميم البحثي:

تستخدم الدراسة التصميم الإرتباطي لأنها تحاول الكشف عن دور عوامل الشخصية الست الكبرى وقوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.

ثالثاً : مجتمع الدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من طلاب الجامعة بجامعة طنطا، خلال الفصل العام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ الذين بلغ عددهم (٤٧٠) طالباً وطالبة، ممن تتراوح أعمارهم من (١٩ - ٢٣) عام رابعاً عينة الدراسة:

وتتكون عينة الدراسة من قسمين :

١. العينة الاستطلاعية:

ولكى تتأكد الباحثة من صدق وثبات أدوات الدراسة قامت بتطبيقها على عينة استطلاعية مكونة من (١٥٠) طالب من طلاب الجامعة .

ب - العينة الأساسية :

وتكونت العينة الأساسية من (٣٢٠) طالب وطالبة من طلاب جامعة طنطا إلى مجموعتين إحداهما ذكور وعددهم (١٩٠) طالب، والأخرى اناث وعددها (١٣٠) طالبة. وقد اختيرت العينة من طلبة جامعة طنطا بكليات التربية والآداب والتجارة. والجدول -التالي يوضح بيانات العينة تبعاً لمتغيرات التخصص والمستوى الدراسي.

جدول (١): بيانات عينة البحث الأساسية (ن = ٣٢٠)

المتغير	العدد	التخصص الدراسي	العدد	الفرقة الدراسية	العدد
النوع	ذكور	علمي (كلية التجارة - كلية التربية*)	١١٦	الاولي	٤٣
	اناث	أدبي (كلية التربية - كلية الآداب)	٢٠٤	الثانية	٨١
				الثالثة	٩٥
				الرابعة	١٠١

- تم التطبيق على طلبة التخصصات العلمية (الرياضيات - الكيمياء - البيولوجي).
- تم التطبيق على طلبة التخصصات الأدبية (اللغة العربية - تربية خاصة - التاريخ).

رابعاً: مبررات اختيار العينة

اعتمدت الباحثة في اختيارها للعينة على فترة المراهقة المتأخرة وبداية الشباب، للمرحلة الجامعية، وهي تحتل السنوات من ١٩-٢٣ عام تقريباً، وتتميز هذه المرحلة بانتماء الطالب لعالم الكبار، وانجذابه لكل ما هو جديد مع اطراد الشعور بالنضج والاستقلال ومع التدفق الهائل للمعلومات التي توفره (ش.م.د) من كل أنحاء العالم بلا قيود.

خامساً: أدوات ومواد الدراسة:

أولاً: استبانة الإفراط في استخدام مواقع الألعاب الإلكترونية (إعداد الباحثة)

بدأت خطة إعداد استبانة الإفراط في استخدام مواقع الألعاب الإلكترونية بالاطلاع على ما ورد من كتابات علمية (عربية وأجنبية) ؛ وذلك لحرص أبرز التعريفات المطروحة لمفهوم الإفراط في استخدام مواقع الألعاب الإلكترونية باعتبارها نمط من أنماط إدمان شبكة المعلومات الدولية التي أقرتها كمبرلي يونج (Young K.S, 1996) ، ويتكون المقياس من (٣٠) ثلاثون فقرة ، وفقد كانت استبانة الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية من (٣٧) فقرة ولكن تم حذف سبع فقرات حسب رأى المحكمين، ويعتمد على الأبعاد المرتبطة بالاستخدام المفرط ل(ش.م.د) كالوقت ، وعدد الساعات ، ونوعية المواقع ، والآثار السلبية الجسدية والسلوكية والنفسية المترتبة على الجلوس لفترات طويلة على الشبكة ويتم الإجابة على عبارات المقياس وفقاً لثلاث مستويات متدرجة نادراً (درجة)، غالباً (درجتان) ، دائماً (ثلاث درجات) ويتم تصحيح الاختبار من خلال تجميع درجات خيارات المفحوص وتتراوح الدرجة الكلية لاستبانة الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية من ٣٠ درجة إلى

٩٠ درجة ، حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى افراط المستخدم في استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية وتشير الدرجة المنخفضة إلى خلو المستخدم من ذلك .

الخصائص السيكومترية لاستبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية:
أولاً: ثبات استبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية:

قامت الباحثة بحساب ثبات استبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية باستخدام كل من ألفا كرونباخ، وجتمان، على عينة قوامها (ن=١٥٠) من طلاب الجامعة، وقد جاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم (٢).

جدول (٢) معاملات الثبات بطريقة جتمان وأفالكرونباخ لاستبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية

الاستبانة	عدد العبارات	معامل الثبات بطريقة جتمان	معامل الثبات ألفا كرونباخ
الافراط في استخدام الالعاب الإلكترونية	٣٠	٠.٩٥٥	٠.٩٤٥

ومن الجدول رقم (٢) يتضح أن معاملات الثبات لاستبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية، وهذا يؤكد تمتع الاستبانة بدرجة مقبولة من الثبات.

■ ثانياً: صدق استبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية:

قامت الباحثة بالتحقق من صدق استبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية كما يلي:

١. صدق المحكمين:

تم عرض الاستبانة على بعض المتخصصين في قسم الصحة النفسية وعلم النفس وعددهم (٦) وذلك للحكم على مدى وضوح الفقرات وقدرة الفقرة على ما وضعت لقياسه ، وتم تفريغ الملاحظات الخاصة بكل محكم ، وأجريت التعديلات الضرورية على فقرات الاستبانة والتي أشار إليها السادة المحكمون وتم استبعاد سبع فقرات التي كانت نسبة كل منهما أقل من (٨٠%) وبذلك أصبح عدد عبارات الاستبانة (٣٠) عبارة بدلا من (٣٧) عبارة.

ثانياً: صدق المحك الخارجي لمقياس الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية:

قامت الباحثة بحساب معاملات الارتباط بين درجات العينة الاستطلاعية على استبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية (من إعداد الباحثة) ومقياس ادمان الانترنت من إعداد (أحمد الحسيني هلال وعيد أبو حمزة) ويتكون من (18 مفردة) والجدول (3) يوضح معاملات الارتباط.

جدول (3)

معاملات الارتباط بين استبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية (من إعداد الباحثة) ومقياس ادمان الانترنت (ن = 150)

مستوى الدلالة	الارتباط	معامل الارتباط	ادمان الانترنت	الافراط في استخدام مواقع الألعاب الإلكترونية/ادمان الانترنت
0.01	0.717			الافراط في استخدام مواقع الانترنت

قيمة "ر" الجدولية عند مستوى دلالة 0.01 = 0.354

يتضح من جدول (3) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين مقياس الافراط استبانة الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية واستبان ادمان الانترنت، مما يشير إلى صدق مقياس الافراط في استخدام الألعاب الإلكترونية المستخدم في الدراسة الحالية.

ثالثاً: الاتساق الداخلي:

تم حساب صدق الاتساق الداخلي لاستبانة " الافراط المعلوماتي " على عينة قوامها (ن = 150) من الأفراد المراهقين وذلك بحساب معامل الارتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للاستبانة وفيما يلي جدول (4) يوضح معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات الاستبانة والدرجة الكلية.

جدول (4) معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لاستبانة الافراط في استخدام الألعاب

الإلكترونية

م	معامل الارتباط بدرجة المحور	معامل الارتباط بالدرجة م الكلية	معامل الارتباط بدرجة المحور	معامل الارتباط بالدرجة الكلية
1	**0.951	**0.808	**0.929	**0.743
2	**0.929	**0.798	**0.938	**0.729
3	**0.951	**0.804	**0.890	**0.777
4	**0.943	**0.794	**0.906	**0.718
5	**0.950	**0.803	**0.923	**0.785
6	**0.947	**0.810	**0.972	**0.809
7	**0.926	**0.852	**0.919	**0.743

**٠.٧٣٢	**٠.٥٦٤	٢٣	**٠.٧٩٦	**٠.٩٣٩	.٨
**٠.٧٧٨	**٠.٩١٤	٢٤	**٠.٧٩٠	**٠.٩٤٩	.٩
**٠.٦٥٩	**٠.٩١٣	٢٥	**٠.٧٥٥	**٠.٧٥٥	.١٠
**٠.٦٠٤	**٠.٦٥٨	٢٦	**٠.٧٥٧	**٠.٧٢٩	.١١
**٠.٧٣٢	**٠.٥٦٤	٢٧	**٠.٧٩٨	**٠.٩٢٩	.١٢
**٠.٨٠٩	**٠.٩٧٢	٢٨	**٠.٨٠٤	**٠.٩٥١	.١٣
**٠.٧٤٣	**٠.٩١٩	٢٩	**٠.٨٠٩	**٠.٩٧٢	.١٤
**٠.٨٥٢	**٠.٩٢٦	٣٠	**٠.٧٤٣	**٠.٩١٩	.١٥

** دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١

ويتضح من الجدول (٤) أن معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للاستبانة دالة احصائيا عند مستوى (٠.٠١)، وهو ما يشير إلى مستوى مرتفع من صدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانة .
مما يصعب الاستبانة بدرجة مرتفعة من الصدق أي أنها تقيس ما أعدت لقياسه

حساب زمن مقياس الافراط في استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية

قامت الباحثة بتقدير زمن مقياس الافراط في استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية في ضوء الملاحظات، ومراقبة أداء الطلاب في التجريب الاستطلاعي بحساب متوسط الأزمنة الكلية من خلال مجموع الأزمنة لكل الطلاب على عدد الطلاب، وقد بلغ زمن تطبيق المقياس (٣٠) دقيقة.

الصورة النهائية لاستبانة الافراط في استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية:

بعد حساب المعاملات الإحصائية، أصبح المقياس في صورته النهائية بحيث اشتمل على (٣٠ مفردة)، كانت الدرجة العظمى للمقياس (ككل) (٩٠) وبذلك أصبح المقياس صالح وجاهز للتطبيق في شكله النهائي (ملحق ٢)

جدول (٥) أبعاد مقياس الافراط في استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية

البيد	المفردات	الدرجة العظمى
الصمت	٣	٩
تغير المزاج	٥	١٥
أعراض التحمل	٩	٢٧
الوقت	٨	٢٤
الصراع	٥	١٥
الافراط في استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية (ككل)	٣٠	٩٠

ثانياً: مقياس قوة الأنا في اختبار الشخصية المتعدد الأوجه. إعداد / محمد شحاته ربيع

هدف المقياس:

بالنظر في محتويات المقياس تشير إلى تفسير سيكولوجي يجعله صالحاً لقياس التكيفية وسعة الحيلة والدهاء، أو بمعنى آخر المظاهر المختلفة التي تندرج تحت المفهوم السيكولوجي " لقوة الأنا".

وصف المقياس:

يتكون المقياس من (83) عبارة من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه و عبارات المقياس ال ٨٣ يمكن أن تصنف في مجموعات تدور حول ما يلي:

١- الوظائف الجسمية والثبات والاتزان الفسيولوجي وهي تتناول الصحة العامة والشهية واضطرابات النوم، وهو يتكون من (٦) عبارات تحمل هذه الأرقام (١٩٢، ١٨٧، ١٥٣، ٣٤، ٢١، ١٤)

٢- الانعزالية والانغلاق والشعور بالإرهاك والخور النفسي وهي تتناول الحساسية والتوتر والطقوس القهرية والوساوس ويتكون من (١٦) عبارة تحمل هذه الأرقام

(٥٥٩، ٥٥٥، ٥٤٤، ٣٥٩، ٣٤٩، ٣٤٤، ٣٤١، ٢٧٠، ٢٥٣، ٢٤١، ٢٣٦، ١٨٩، ٦٢، ٥١، ٤٣، ٣٦)

٣- الاتجاه نحو الدين وهي تتناول المعلومات الدينية والاتجاهات والاعتقادات الدينية، وهو يتكون من (٦) عبارات تحمل هذه الأرقام (٤٨٨، ٤٨٣، ٤٢٠، ٢٠٩، ٩٥، ٥٨).

٤- الروح المعنوية وهي التي تدور حول المنافسة والتحدي والإحساس بالجاذبية الشخصية والاهتمام بالجنس الآخر، وهو يتكون من (١٥) عبارة تحمل هذه الأرقام

(٥٤٨، ٤٨٩، ٤٥٨، ٤٣٠، ٤٢١، ٤١٠، ٣٧٨، ٣٥٥، ٣٤٤، ٢٥٣، ٢٤٤، ٢٣١، ٢٠٨، ١٠٩، ٤٨)

٥- العلاقة بالواقع وهي مجموعة من العبارات التي تتناول مغريات الإدراك والمشاعر والانفعالات وكذلك بعض الاحساسات الجسمية والصحية وهو يتكون من (٨) عبارات تحمل هذه الأرقام

(٥٤١، ٥١٣، ٢٥١، ٢٣٤، ١٧٤، ٣٣، ٣٢، ٢٢).

٦- الكفاءة الشخصية والقدرة على الكفاح وهي العبارات التي تتضمن القدرة على الاستمرارية والتحدي وكذلك الاهتمامات والهوية ومقتضيات الوقت وهو يتكون من (١٣) عبارة تحمل هذه الأرقام

(٥٦١، ٥٤٤، ٥١٥، ٥١٣، ٣٨٩، ٢٦١، ٢٢١، ١٨١، ١٤٠، ١٣٢، ١٠٠، ٩٤، ٨٢).

٧- المخاوف وهي مجموعة من العبارات التي تتضمن مخاوف طفلية مثل الخوف من النار أو الحيوانات أو المخاوف المختلفة وهو يتكون من (٤) عبارات تحمل هذه الأرقام (٣٦٧، ٤٩٤، ٥١٠، ٥٢٥) (محمد شحاته ربيع، ١٩٧٨، ص ٣-٥)

تطبيق المقياس:

يطبق مقياس " قوة الأنا " بصورة فردية أو جماعية حيث يعطى المفحوص كتيب التعميمات ويطلب منه قراءته ليجيب على عبارات هذا المقياس.

تصحيح المقياس:

لا يتطلب تطبيق مقياس " قوة الأنا " خبرة إكلينيكية خاصة ويمكن للأخصائي النفسي المبتدئ تطبيقه وتصحيحه بسهولة، وتعتمد طريقة الإجابة على المقياس " بنعم " أو " لا " وأن يسود بين الخطين أما العبارة تحت " نعم " أو " لا " وكذلك ألا يترك المفحوص عبارة دون إجابة ما أمكن ذلك لأن تترك المفحوص إجابة بعض من عبارات المقياس من شأنه التقليل من دلالة ورقة الإجابة.

وبالنسبة للأرقام الموضحة عبارة عن الأرقام الأصلية الموجودة في اختبار الشخصية المتعدد الأوجه ويشار بالرمز " ل " إلى عبارات مقياس الكذب.

وبالنسبة للتصحيح فقد أدمجت عبارات مقياس الكذب " ل " ضمن مقياس قوة الأنا والدرجة " ل " هي الاجابات "بلا" على

العبارات التالية:
(١٥، ٣٠، ٤٥، ٦٠، ٧٥، ٩٠، ١٠٥، ١٢٠، ١٣٥، ١٥٠، ١٦٥، ١٩٥، ٢٢٥، ٢٥٥، ٢٨٥).

وفي حالة زيادة الدرجة " ل " عن ١٠ تستبعد ورقة الإجابة لأنها تتجاوز الدرجة الثانية ٧٠ مما يشكك في دقة استجابة المفحوص.

ويصحح مقياس قوة الأنا بمفتاح خاص، وتحسب الدرجة الخام للمفحوص على أساس عدد الإجابات المطابقة لاتجاه الإجابة المحدد بالجدول رقم (١) في كراسة التعليمات. ثم تحول إلى درجة ترائية حسب الجدول رقم (٢) بالنسبة للإناث والجدول رقم (٣) بالنسبة للذكور.

كفاءة المقياس:

ثبات المقياس Test Reliability :

ثم حساب ثبات مقياس " قوة الأنا " بطريقة "كودر رينشاردون" على عينتين -

١. عينة الإناث: وقوامها (٤٨١) فرد

معامل ثبات المقياس = ٥٣ .

٢. عينة الذكور: وقوامها (٤٥٦) فرد

معامل ثبات المقياس = ٦٠ .

وفي الدراسة الحالية قامت " الباحثة " بحساب ثبات المقياس بطريقتين:

١- الثبات عن طريق التجزئة النصفية: Split- half Reliability

حيث تم تطبيق المقياس على عينة قوامها (١٥٠) طالب وطالبة من طلاب الجامعة وتم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس حيث تم تقسيم بنود المقياس وأبعاده إلى قسمين لكل بعد، حيث تم حساب معامل الارتباط بين مجموع فقرات النصف الاول ومجموع فقرات النصف الثاني للمقياس وكذلك لكل بعد على حدة وذلك باستخدام عامل ارتباط بيرسون، ومعادلة سبيرمان / براون المعدلة، وظهرت النتائج كما هو مبين في جدول رقم "١".

٢- الثبات بطريقة ألفا كرونباخ- :

تم تطبيق المقياس على عينة قوامها (١٥٠) طالب وطالبة من طلاب الجامعة، وتم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات، ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للمقياس الكمي تساوى (٠.٩٩) وهذا دليل على ان المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع، وبما أن المقياس يقيس سبعة أبعاد فقد تم حساب معامل ألفا كرونباخ، " للسبعة أبعاد، وظهرت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم (٦).

جدول رقم "٦" يوضح معاملات الثبات لمقياس " قوة الأنا"

التجزئة النصفية		معامل ألفا كرونباخ	عدد الفقرات	أبعاد المقياس
معامل بيرسون	معادلة سبيرمان/براون المعدلة			
٥٢,	٦٨,	٧٤,	٦	١. الوظائف الجسمية والثبات والاتزان الفسيولوجي
٩٤,	٦٦,	٦٥,	١٦	٢. الاتزان والانعزال والانعزال والتفكير والخور النفسي.
٥٣,	٦٩,	٧٠,	٦	٣. الاتجاه نحو الدين.
٥٦,	٩١,	٧٥,	١٥	٤. الروح المعنوية
٨٧,	٨٧,	٩٦,	٨	٥. العلاقة بالواقع
٧٦,	٧٤,	٨٢,	١٣	٦. الكفاءة الشخصية والقدرة على الكفاح
٩٢,	٩١,	٧٢,	٤	٧. المخاوف
٨٦,	٩٦,	٩٩,	٦٨	المقياس الكلي

يتضح من الجدول رقم (٢) ان معاملات الثبات تتراوح بين (٤٩, -٩٦), مما يدل على ان أبعاد المقياس بفقراتها تتسم بثبات مرتفع.

ب- صدق المقياس Test Validity :

في الدراسة الحالية قامت " الباحثة " بحساب صدق المقياس كالاتي :-

أولاً: الصدق ال ذاتي Intrinsic Validity

الصدق الذاتي = ٩٩, ٠

ثانياً: الصدق التمييزي (صدق المقارنة الطرفية) Discriminative Validity :

تقوم هذه المقارنة على مقارنة متوسط مرتفعي و منخفضي الدرجات، ويتضح ذلك من الجدول:

جدول رقم (٧) يوضح نتائج اختبار (ت) لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات على ابعاد مقياس "قوة الانا"

مستوى الدلالة	قيمة (ت)	مرتفعي الدرجة		منخفضي الدرجة		أبعاد المقياس
		الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
٠,٠١	٩,٠٥	١,٩	٢,١	١,٣	١٢,٠	١. الوظائف الجسميّة والثبات والاتزان الفسيولوجي
٠,٠١	١٢,٣	١,٣	١٩,٠	٠,٨	١٢,٤	٢. الاتعزالية والانعلاق والنهك والخور النفسي.
٠,٠١	١٢,١	,٥	١٩,٢	٠,٥	١٢,٠	٣. الاتجاه نحو الدين.
٠,٠١	١٣,٦	٠,٠	١٧,٥	٠,١٠	١٣,٤	٤. الروح المعنوية
٠,٠١	٦,١	,٨	١٨,٠	٢,٣	١١,٧	٥. العلاقة بالواقع.
٠,٠١	١٢,٠	١,٦	١٥,٠	٤,٣	٧,٠	٦. الكفاءة الشخصية والقدرة على الكفاح
٠,٠١	١٨,٦	١,٤	٨,٤	٢,١	١٢,٠	٧. المخاوف
٠,٠١	١٨,٠	١,٥	٧٨,٣	٢,٣	٦٩,٣	المقياس الكلي

يتضح من الجدول رقم " ٣ " وجود فروق جوهرية دالة احصائياً بين مرتفعي الدرجات ومنخفضي الدرجات والدرجة الكلية للمقياس بأبعاده المختلفة مما يشير إلى أن المقياس بأبعاده المختلفة يتسم بعامل صدق مرتفع.

ثالثاً: الصدق العاملي Factorial Validity :-

تَمَّ حساب معاملات الارتباط بيرسوف بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس وذلك لمعرفة مدى ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي: -

جدول رقم (٨) يوضح معاملات الارتباط بين أبعاد مقياس " قوة الأنا"
والدرجة الكمية للمقياس

مستوى الدلالة	معامل ارتباط بيرسون	أبعاد المقياس
٠,٠١	,٨٠	١. الوظائف الجسمية والثبات والاتزان الفسيولوجي
٠,٠١	,٨١	٢. الانعزالية والانغلاق والنهك والخور النفسي.
٠,٠١	,٤٥	٣. الاتجاه نحو الدين.
٠,٠١	,٥٧	٤. الروح المعنوية
٠,٠١	,٦٩	٥. العلاقة بالواقع.
٠,٠١	,٤٣	٦. الكفاءة الشخصية والقدرة على الكفاح
٠,٠١	,٤٧	٧. المخاوف
٠,٠١	,٩٢	الدرجة الكمية للمقياس

يتضح من الجدول رقم (٨) أن معاملات الارتباط بين المقياس والأبعاد الفرعية تتراوح بين (٤٣-، ٩٢)، وكلها دالة إحصائياً عند ٠,٠١، ٠,٠٢، مما يدل على صدق عاملي مرتفع.

الاتساق الداخلي للمقياس:

تم حساب صدق الاتساق الداخلي لمقياس " قوة الأنا " على عينة قوامها (ن = ١٥٠) من طلاب وطالبات الجامعة وذلك بحساب معامل الارتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، والدرجة الكلية للاستبانة، وفيما يلي جدول (٩) يوضح معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية.

جدول (٩) معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس قوة الأنا

م	معامل الارتباط بدرجة المحور	معامل الارتباط بالدرجة الكلية	معامل الارتباط بدرجة المحور	معامل الارتباط بالدرجة الكلية
١	**٠.٩٧٢	**٠.٨٢٦	٤٣	**٠.٣٨٠
٢	**٠.٩١٩	**٠.٨٠٢	٤٤	**٠.٦١٧
٣	**٠.٨٨٢	**٠.٧٤٨	٤٥	**٠.٧٣٠
٤	**٠.٨١٠	**٠.٤٤٨	٤٦	**٠.٦٧٦
٥	**٠.٧١٦	**٠.٦١٧	٤٧	**٠.٧٥١
٦	**٠.٤٦٣	*٠.٣١٩	٤٨	**٠.٦٩٦
٧	**٠.٩١٠	**٠.٧٩٠	٤٩	**٠.٧٣٥

**، ٧٤٩	**، ٨٨٢	.٥٠	**، ٥٧٤	**، ٦٧٧	.٨
**، ٧٣٢	**، ٨٨٦	.٥١	**، ٨٢٦	**، ٩٨٢	.٩
**، ٦٢٠	**، ٨٠٨	.٥٢	**، ٦٤٨	**، ٦٧٤	.١٠
**، ٥٦٤	**، ٦٨١	.٥٣	**، ٦٩٢	**، ٧٩٩	.١١
**، ٧٨١	**، ٩٠٩	.٥٤	**، ٥٨٩	**، ٧٤٨	.١٢
**، ٧٤٦	**، ٨٤١	.٥٥	**، ٤٢٦	**، ٦٣٢	.١٣
**، ٤٨٠	**، ٤٨٥	.٥٦	**، ٦٥٦	**، ٧٢٨	.١٤
**، ٤٥٢	**، ٤٢٢	.٥٧	**، ٥٢٩	**، ٧٨٥	.١٥
**، ٧٧٥	**، ٨٦٩	.٥٨	**، ٦٥٨	**، ٧٥٤	.١٦
**، ٦٢٦	**، ٧٠٤	.٥٩	**، ٦٥٩	**، ٨٣٥	.١٧
**، ٨٦٩	**، ٥٩١	.٦٠	**، ٥٩٨	**، ٧٥٥	.١٨
**، ٦١٧	**، ٧١٦	.٦١	**، ٦٥٦	**، ٨٠٧	.١٩
**، ٦٧٦	**، ٧٧٢	.٦٢	**، ٤٤٨	**، ٨١٠	.٢٠
**، ٧٥١	**، ٨٨٢	.٦٣	**، ٦١٧	**، ٧١٦	.٢١
**، ٦٩٦	**، ٧٨٢	.٦٤	*، ٣١٩	**، ٤٦٣	.٢٢
**، ٧٣٥	**، ٨٥١	.٦٥	**، ٧٩٠	**، ٩١٠	.٢٣
**، ٧٤٩	**، ٨٨٢	.٦٦	**، ٥٧٤	**، ٦٧٧	.٢٤
**، ٧٣٢	**، ٨٨٦	.٦٧	**، ٨٢٦	**، ٩٨٢	.٢٥
**، ٦٢٠	**، ٨٠٨	.٦٨	**، ٦٤٨	**، ٦٧٤	.٢٦
**، ٥٦٤	**، ٦٨١	.٦٩	**، ٦٩٢	**، ٧٩٩	.٢٧
**، ٧٣٥	**، ٨٥١	.٧٠	**، ٧٩٠	**، ٩١٠	.٢٨
**، ٦٩٦	**، ٧٨٢	.٧١	*، ٣١٩	**، ٤٦٣	.٢٩
**، ٧٣٥	**، ٨٥١	.٧٢	**، ٧٩٠	**، ٩١٠	.٣٠
**، ٧٤٩	**، ٨٨٢	.٧٣	**، ٥٧٤	**، ٦٧٧	.٣١
**، ٧٣٢	**، ٨٨٦	.٧٤	**، ٨٢٦	**، ٩٨٢	.٣٢
**، ٦٢٠	**، ٨٠٨	.٧٥	**، ٦٤٨	**، ٦٧٤	.٣٣
**، ٥٦٤	**، ٦٨١	.٧٦	**، ٦٩٢	**، ٧٩٩	.٣٤
**، ٦٩٦	**، ٧٨٢	.٧٧	*، ٣١٩	**، ٤٦٣	.٣٥
**، ٦٤٨	**، ٦٧٤	.٧٨	**، ٨٢٦	**، ٩٨٢	.٣٦
**، ٨٢٦	**، ٩٨٢	.٧٩	**، ٦٤٨	**، ٦٧٤	.٣٧
**، ٦٧٦	**، ٧٧٢	.٨٠	**، ٤٤٨	**، ٨١٠	.٣٨
**، ٧٥١	**، ٨٨٢	.٨١	**، ٦١٧	**، ٧١٦	.٣٩
**، ٦٩٦	**، ٧٨٢	.٨٢	*، ٣١٩	**، ٤٦٣	.٤٠
**، ٦٧٦	**، ٧٧٢	.٨٣	**، ٤٤٨	**، ٨١٠	.٤١
			**، ٦٤٨	**، ٦٧٤	.٤٢

** دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١

ويتضح من الجدول (٩) أن معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١)، وهو ما يشير إلى مستوى مرتفع من صدق الاتساق الداخلي لعبارات المقياس.

ثالثاً: مقياس العوامل الستة الكبرى للشخصية وفق نموذج (HEXACO) مقياس أشتون ولي (Ashton and Lee, 2008) ترجمه وتعريب (نادية محمود غنيم عبد العزيز، ٢٠١٩)

الصدق المقياس:

قامت الباحثة بحساب صدق المقارنة الطرفية والذي يكشف عن قدرة المقياس على التمييز بين متوسطات المجموعات الطرفية (الإرباعي الأعلى والإرباعي الأدنى) في سمات الشخصية حيث تم ترتيب أفراد العينة الاستطلاعية ترتيباً "تنازلياً" حسب الدرجة الكلية التي حققها كل منهم على مقياس العوامل الستة الكبرى لشخصية وذلك من خلال الصدق التمييزي للمفردات عن طريق أخذ الدرجة الكلية لكل عامل من العوامل الستة الكبرى للشخصية محكاً للحكم على صدق مفرداته، وتم أخذ أعلى وأدنى ٢٧% من الدرجات لتمثل مجموعة أعلى ٢٧% الطلاب المرتفعين، وتمثل مجموعة أدنى ٢٧% من الدرجات الطلاب المنخفضين، وباستخدام اختبار "ت" في المقارنة بين المتوسطات جاءت النتائج على النحو التالي:

جدول (١٠): نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية (الإرباعي الأعلى،

والإرباعي الأدنى) في العوامل الستة الكبرى للشخصية

العامل	مجموعة الإرباعي الأدنى			مجموعة الإرباعي الأعلى			قيمة ت ودلالاتها
	ن	م	ع	ن	م	ع	
العصائية	١٩	١٨.٧	٢.٨	١٩	٣٨.٩	٣.٣	**٢٩.٤١
الانبساطية	١٩	٢٩.١	٣.٢	١٩	٤٣.٦	٢.٥	**٢٤.٠٢
التقبل	١٩	٣٤.٣	٣.٢	١٩	٤٦.١	١.٩	**١٩.٦١
يقظة الضمير	١٩	٢٦.٢	٢.٧	١٩	٣٩.٤	٣.٤	**٢٠.٧٨
الانفتاح على الخبرات	١٩	٢٦.٨	٣.٦	١٩	٤٠.١	٢.٤	**٢٠.٩٢
الأمانة	١٩	١٨.٧	٢.٨	١٩	٣٨.٩	٣.٣	**٢٩.٤١

** دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١)، * دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠٥).

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠.٠١) بين متوسطات مجموعة الإرباعي الأعلى ومتوسطات مجموعة الإرباعي الأدنى في جميع العوامل الستة الكبرى للشخصية، مما يدل على

الصدق التمييزي للمقياس. من الإجراءات السابقة تأكد للباحثين ثبات وصدق المقياس، وصلاحيته للاستخدام في البحث الحالي لقياس العوامل الستة الكبرى للشخصية لدى طلاب وطالبات الجامعة، والصورة النهائية للمقياس (كما هي موضحة بالملحق رقم (١) وتتكون من (٦٠) عبارة موزعة على (٦) عوامل بواقع (١٠) عبارات لكل عامل

ثانياً "الاتساق الداخلي:

وذلك بحساب معامل الارتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية لمعامل الذي تنتمي إليه - بعد حذف درجة المفردة كما هو موضح بجدول (١١)

جدول (١١) معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد التي تنتمي إليه في مقياس العوامل الستة الكبرى للشخصية

في ضوء نموذج (HEXACO) (ن = ١٥٠)

الصدق		الانفعالية		الانسيابية		المقبولية		يقظة الضمير		الانفتاح على الخبرة	
م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط
٦	٠.٥٩٧**	٥	**	٤	**	٣	**	٢	٠.٤٣١**	١	٠.٦٣٠**
١٢	**٠.٤٨٠	١١	**	١٠	**	٩	**	٨	٠.٦٥٥**	٧	٠.٧١٧**
١٨	**٠.٣٦٥	١٧	**	١٦	**	١٥	**	١	٠.٦٧١**	١	٠.٧١٧**
٢٤	**٠.٥٥٥	٢٣	**	٢٧	**	٢١	**	٢	٠.٣٠٧**	٣	٠.٦٧**
٣٠	٠.٥١١**	٢٩	**	٢٨	**	٢٧	**	٣	٠.٣٦٧**	٥	٠.٥٥٣**
٣٦	٠.٥٠٩**	٣٥	**	٣٤	**	٣٣	**	٦	٠.٥٦٣**	١	٠.٥٧١**
٤٢	٠.٥٦٧**	٤١	**	٤٠	**	٣٩	**	٢	٠.٤٧٧	٣	٠.٦٤٣**
٤٨	٠.٦٨٩**	٤٧	**	٤٦	**	٤٥	**	٨	٠.٦٧١	٧	٠.٦٤٣**
٥٤	٠.٤٩٨**	٥٣	**	٥٢	**	٥١	**	٤	٠.٥٥٥**	٤	٠.٦٧٣**
٦٠	٠.٦٣٧**	٥٩	**	٥٨	**	٥٧	**	٥	٠.٦٤٢**	٥	٠.٥٣٥**
								٦	٠.٢٥٨**	٥	٠.٤٠٧**

يتضح من الجدول (١١) أن جميع قيع معاملات الارتباط دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.01) ما عدا عبارة رقم (٤) من بعد الانبساطية فمعامل الارتباط دال اجرائياً عند مستوى (٠.٠٥) وبذلك فإن المقياس في صورته النهائية يتكون من (٦٠) عبارة، يجاب عنها (بموافق تماماً) أو (موافق) أو (أحياناً) أو (غير موافق) أو (غير موافق مطلقاً) واعطيت خمس درجات لموافق تماماً وأربع درجات لموافق وثلاث درجات لا حياناً ودرجتين لغير موافق ودرجة واحدة لغير موافق مطلقاً وأصبح المدى الكلي للدرجات يتراوح ما بين ٦٠-٣٠٠ درجة.

كما تم التحقق من الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس العوامل الستة الكبرى للشخصية في ضوء نموذج (HEXACO) بحساب معامل الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة البعد كما هو موضح بجدول (١٢)

جدول (١٢) معاملات ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية في مقياس العوامل الستة الكبرى للشخصية في ضوء نموذج (HEXACO).

الانفتاح على الخبرة	الصدق	الانفعالية	الانبساطية	المقبولية	يقظة الصغير	الانفتاح على الخبرة
٠.٥١٢**	٠.٤٦٧**	٠.٤٢٢**	٠.٦١٦**	٠.٦٤٢**	٠.٣٤٨**	٠.٥١٢**

يتضح من جدول (١٢) ان قيم معاملات الارتباط دالة عند مستوى ٠.٠١

ثانياً: ثبات مقياس العوامل الستة الكبرى للشخصية في ضوء نموذج (HEXACO)

اولاً: الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

تم التحقق من ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ كما هو موضح بالجدول (١٣)

جدول (١٣) ثبات مقياس العوامل الستة الكبرى للشخصية في ضوء نموذج (HEXACO) بطريقة

ألفا كرونباخ

معامل الثبات	البعد
٠.٧٣٢	الصدق
٠.٥٤٨	الانفعالية
٠.٥٤١	الانبساطية
٠.٧٤٣	المقبولية
٠.٦٨١	يقظة الضمير
٠.٨١٧	الانفتاح على الخبرة
٠.٧٦٩	الدرجة الكلية

ومن جدول (١٣) يتضح أن معامل ثبات مقياس العوامل الستة للشخصية في ضوء نموذج (HEXACO) بطريقة ألفا كرونباخ مقبول.

ثانياً: الثبات بطريقة التجزئة النصفية

تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وقد بلغ معامل الثبات (٠.٨٥٣) وهو معامل مرتفع ودال إحصائياً مما يدعو للثقة في صحة النتائج

سادساً: الأساليب الإحصائية:

تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية

SPSS.v17

١. المتوسطات والانحرافات المعيارية.
 ٢. معامل ارتباط بيرسون.
 ٣. اختبار "ت" للمجموعتين المستقلتين.
 ٤. تحليل الانحدار الخطى للتعرف على نسبة مساهمة عوامل الشخصية الست الكبرى في التنبؤ بقوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.
- #### فروض الدراسة:

- ١) يمكن ترتيب عوامل الشخصية الست الكبرى لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.
- ٢) توجد علاقة ارتباطية دالة عند مستوى دلالة إحصائية (٠.٠٥) بين درجات عوامل الشخصية الست الكبرى ودرجات مقياس قوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.
- ٣) توجد علاقة ارتباطية دالة عند مستوى دلالة إحصائية (٠.٠٥) بين درجات عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) ودرجات مقياس امان الالعاب الإلكترونية لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.
- ٤) توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين متوسطات درجات عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) ترجع لنوع جنس الطلاب (ذكور - اناث) مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.

- ٥) توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين متوسطات درجات مقياس قوة الانا ترجع لجنس الطلاب (ذكور - اناث) من مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.
- ٦) توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين متوسطات درجات مقياس ادمان الالعاب الإلكترونية (الصمت - تغيير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) ترجع لنوع جنس الطلاب (ذكور - اناث) من طلاب الجامعة.
- ٧) يمكن التنبؤ بقوة الانا من عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة
- ٨) يمكن التنبؤ بإدمان الالعاب الإلكترونية من عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) لدى طلاب الجامعة."

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

تمهيد:

هَدَفَ هذا الفصل إلى تحليل البيانات التي توصل إليها البحث، ومعالجتها إحصائياً، وذلك للتحقق من صحة فروض البحث، وبالتالي الإجابة عن أسئلته، وتفسير ما تم التوصل إليه من نتائج في ضوء كل من الدراسات السابقة، والإطار النظري، وكانت وحدة تحليل البيانات هي درجات مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة في كل من مقياس عوامل الشخصية الستة الكبرى ومقياس قوة الانا ومقياس ادمان الألعاب الإلكترونية.

أولاً: نتائج السؤال الأول:

للإجابة عن السؤال الأول الذي ينص على: ما ترتيب عوامل الشخصية الستة الكبرى لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة؟

تم صياغة الفرض الرئيسي التالي:

يمكن ترتيب عوامل الشخصية الستة الكبرى لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة للتحقق من صحة الفرض الأول تم استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجات عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.

جدول (١) المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجات عوامل الشخصية الستة الكبرى لدى مفرطي

استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة (ن=١٥٠)

عوامل الشخصية	المتوسط	النسبة المئوية	الترتيب
الصدق	٣٢.٥٤	٦٥.٠٨%	٥
الانفعالية	٣٤.٣٥	٦٨.٧٠%	١
الانبساطية	٣١.٦٥	٦٣.٣٠%	٦
المقبولية	٣٣.٨٦	٦٧.٧٢%	٢
يقظة الضمير	٣٣.٣٤	٦٦.٦٨%	٤
الانفتاح على الخبرة	٣٣.٣٨	٦٦.٧٦%	٣

يتضح من جدول (١) مايلي:

- أنه عامل الإنفعالية كان اعلى عوامل الشخصية لدى مفرطي استخدام الألعاب الإلكترونية وبمتوسط حسابي (٣٤.٣٥) ونسبة مئوية (٦٨.٧٠%) ثم عامل المقبولية وبمتوسط حسابي (٣٣.٨٦) ونسبة مئوية (٦٧.٧٢) (%، ثم عامل الانفتاح على الخبرة وبمتوسط حسابي (٣٣.٣٨) ونسبة مئوية (٦٦.٧٦) (%، ثم عامل يقظة الضمير وبمتوسط حسابي (٣٣.٣٤) ونسبة مئوية (٦٦.٦٨) (%، ثم عامل الصدق وبمتوسط حسابي (٣٢.٥٤) ونسبة مئوية (٦٥.٠٨) (%، واخيراً ثم عامل الانبساطية وبمتوسط حسابي (٣١.٦٥) ونسبة مئوية (٦٣.٣٠) (%)

ثانياً: نتائج السؤال الثاني:

للإجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على: ما العلاقة الارتباطية بين درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى ودرجات مقياس قوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة؟

تم صياغة الفرض الرئيسي التالي:

توجد علاقة ارتباطية دالة عند مستوى دلالة إحصائية (٠.٠٥) بين درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى ودرجات مقياس قوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.

للتحقق من صحة الفرض الأول تم استخدام معامل بيرسون لحساب معاملات الارتباط بين درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) ودرجات مقياس قوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.

جدول (٢) معاملات الارتباط بين درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى ودرجات مقياس قوة الانا (ن=١٥٠)

عوامل الشخصية	معامل الارتباط بقوة الانا	مستوى الدلالة
الصدق	٠.٠٥٨	٠.٤٧
الانفعالية	٠.١٣٥-	٠.١٠
الانبساطية	٠.٠١٣	٠.١٥
المقبولية	٠.١٤٤-	٠.١٥
يقظة الضمير	٠.١٠٣-	٠.٢٠
الافتتاح على الخبرة	٠.٤٦٤**	٠.٠١

قيمة "ر" الجدولية عند مستوى ٠.٠١ = ٠.٢٠٨ وعند مستوى ٠.٠٥ = ٠.١٥٩

يتضح من جدول (٢) مايلي:

- وجود علاقة سالبة ودالة احصائيا عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين عامل الانفتاح على الخبرة وقوة الانا لدى مفراطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة، وهذا يشير إلى أنه كلما زادت قوة الانا قلت عامل الانفتاح على الخبرة من عوامل الشخصية الستة الكبرى والعكس صحيح، أي كلما انخفضت قوة الانا انخفضت عامل الانفتاح على الخبرة من عوامل الشخصية الستة الكبرى، ونستخلص من الجدول السابق ان عامل الانفتاح على الخبرة من عوامل الشخصية الستة الكبرى أكثر ارتباطاً بقوة الانا.
- عدم وجود علاقة احصائيا عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير) وقوة الانا لدى مفراطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.
- ويمكن مناقشة هذا الفرض من خلال مفهوم الاستجابة: حيث قد تحدث استجابات نتيجة لإدمان الألعاب الإلكترونية مثل تغيرات جسمية مثل الانفعال عند اللعب، أو قد يؤثر ذلك على مستوى تحصيله الدراسي، وكثيراً ما ترتبط استجابة معينة بمثير معين قد نجد أن المثير هنا يتمثل في أجهزة الكمبيوتر والموبايلات وشبكة الانترنت وتطبيقات الألعاب الالكترونية والاستجابة تتمثل في الطلاب ومدى ارتباطهم القوي بممارسة الألعاب الالكترونية وعدد ساعات ممارستهم لها كذلك وجود رغبة لا يمكن السيطرة عليها في زيادة ساعات استخدام الالعاب الإلكترونية وعدم الشعور بهدر الوقت المستغرق في استخدامها وتجاهل القيام بأعمال أخرى

في حياة الشاب . وذلك الاستخدام المرضي وغير التوافقي للشبكة يؤدي إلى اضطرابات في السلوك، منها السهر، وإهمال الواجبات الاجتماعية، والأسرية إضافة لوجود توتر عند وجود عائق يمنعه من الاتصال بالشبكة قد يصل إلى حد الاكتئاب والوسواس القهري والشكاوى الحسية إذا طالت فترة الابتعاد عن الشبكة (أبو بكر، ٢٠٠٥، ٤١) وعند افراط استخدام الألعاب الالكترونية يظهر الشعور بالحاجة الملحة إلى الإبحار في الشبكة لأوقات طويلة مصحوبة بقلّة الحركة التي تؤدي إلى مشكلات جسدية بسبب الجلوس غير الصحي أمام الحاسب، ومشاكل في النظر بسبب الأشعة الناتجة عن الشاشة، وتؤدي إلى مشكلات نفسية واجتماعية كالأنطواء أو العزلة الاجتماعية والخوف والتردد في مواجهة الحياة الطبيعية. (العباي، ٢٠٠٧، ص ٥٤) أو الاستخدام المفرط اللاتكفي يرتبط بالعديد من المشكلات والاضطرابات النفسية لدى المراهقين والشباب مثل اضطرابات الشخصية وزيادة (Gon zalez & lee et al., 2013 : odaci & celik; 2013 : orgaz, 2014) ومن مظاهر الإفراط في استخدام الألعاب الالكترونية عدم إستطاعة الفرد الإبتعاد والتخلي عنها يوماً بأكمله، حيث ينتابه عدة اضطرابات منها إنشغاله بمتابعة الإشعارات خوفاً من فقدان الإتصال بالآخرين وتقديمه في اللعبة بشكل مستمر، مما يؤدي به الأمر إلى إفتقار النوم والذاكرة والتواصل الحقيقي مع أفراد أسرته وغنجاز المهام الموكلة إليه والمزاكرة. مما يسبب خلل في التجمعات الأسرية وعلاقتهم والنشاطات الجماعية والوظيفية والدراسية مما يؤثر على قوة الانا لدى هؤلاء الطلاب .

ثالثاً: نتائج السؤال الثالث:

للإجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على: ما العلاقة الارتباطية بين درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى ودرجات مقياس ادمان الألعاب الالكترونية لدى مفراطي استخدام مواقع الألعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة؟ تم صياغة الفرض الرئيسي التالي:

توجد علاقة ارتباطية دالة عند مستوى دلالة إحصائية (٠.٠٥) بين درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية- يقظة الضمير- الانفتاح على الخبرة) ودرجات مقياس ادمان الألعاب الالكترونية لدى مفراطي استخدام مواقع الألعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.

للتحقق من صحة الفرض الثالث تم استخدام معامل بيرسون لحساب معاملات الارتباط بين درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية لمقبولية- يقظة الضمير- الانفتاح على الخبرة) ودرجات مقياس ادمان الألعاب الالكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية)، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.

جدول (٣) معاملات الارتباط بين درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى ودرجات مقياس ادمان الالعاب

الالكترونية (ن=١٥٠)

الانفتاح	يقظة الضمير	المقبولية	الانبساطية	الانفعالية	الصدق	الالعاب	ادمان الإلكترونية الشخصية
**٠.١٩	٠.٠٤	**٠.٣٧-	**٠.٤٣	**٠.٣٧	**٠.٢٨-		الصمت
**٠.٣٩	٠.٠٩	*٠.١٩-	**٠.٣٨	**٠.٤٩	**٠.٤١-		تغير المزاج
**٠.٣١	٠.٠٦	**٠.٢٧-	**٠.٤١	**٠.٤٧	**٠.٣٨-		اعراض التحمل
**٠.٢٩	٠.٠٨	**٠.٣١-	**٠.٤٣	**٠.٣٦	**٠.٣٢-		الصراع
**٠.٤٥	٠.١٢	*٠.١٦-	**٠.٣٤	**٠.٤٦	**٠.٤٥-		الوقت
**٠.٣٤	٠.٠٨	**٠.٢٦-	**٠.٤١	**٠.٤٤	**٠.٣٨-		الدرجة الكلية

قيمة "ر" الجدولية عند مستوى ٠.٠١ = ٠.٢٠٨ وعند مستوى ٠.٠٥ = ٠.١٥٩

يتضح من جدول (٣) مايلي:

- وجود علاقة سالبة ودالة احصائيا عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين عامل الصدق وابعاد مقياس ادمان الالعاب الالكترونية لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة ، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد عامل الصدق قل ادمان الالعاب الإلكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) والعكس صحيح ، اي كلما زاد ادمان الالعاب الإلكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) قل عامل الصدق من عوامل الشخصية الستة الكبرى لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة
- وجود علاقة سالبة ودالة احصائيا عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين عامل المقبولية وابعاد مقياس ادمان الالعاب الإلكترونية لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة ، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد عامل المقبولية قل ادمان الالعاب الإلكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) والعكس صحيح ، اي كلما زاد ادمان الالعاب الإلكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) قل عامل المقبولية من عوامل الشخصية الستة الكبرى لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة

- وجود علاقة موجبة ودالة احصائيا عند مستوى دلالة (0.01) بين عامل الانفعالية وابعاد مقياس ادمان الألعاب الالكترونية لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة ، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد عامل الانفعالية زاد ادمان الألعاب الإلكترونية (الصمت - تغيير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) والعكس صحيح ، اي كلما زاد ادمان الألعاب الإلكترونية (الصمت - تغيير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) زاد عامل الانفعالية من عوامل الشخصية السئة الكبرى لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة
 - وجود علاقة موجبة ودالة احصائيا عند مستوى دلالة (0.01) بين عامل الانفتاح على الخبرة وابعاد مقياس ادمان الألعاب الإلكترونية لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة ، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد عامل الانفتاح على الخبرة زاد ادمان الألعاب الإلكترونية (الصمت - تغيير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) والعكس صحيح ، اي كلما زاد ادمان الألعاب الإلكترونية من عوامل الشخصية السئة الكبرى لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة
 - عدم وجود علاقة دالة احصائيا عند مستوى دلالة (0.05) بين عامل يقظة الضمير وابعاد مقياس ادمان الألعاب الإلكترونية لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة.
- وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من (Xue et al.,2018, Kirschnech,2014) (Ariel) SHENSA,Jaim E.Sidani, Mary Amanda Dew,Cesar G. Escobar-viera,and Anna Vannucci, Kaitlin M.Flannery,and Christin) Brian A.Primack,2019),(McCauley Ohannessian,2017), (Betulkeles,2019) (Cleland Woods,Hally Scott,2016) وقد يرجع ذلك إلى ما اشار اليه جوده حيث وجد أن المراهق في استخدامه لمواقع التواصل الإجتماعي ينتابه عدة اضطرابات منها إنشغاله بمتابعة الإشعارات خوفاً من فقدان الإتصال بالآخرين ،ومراقبة التعليقات (Comments) والإعجاب (Like) ،والشير (Share) للأحداث والصور التي يقوم بنشرها بشكل مستمر ، لذلك هو دائماً في حالة قلق وخوف من فقدان عملية الإتصال مع الآخرين ، كما يشعر بالضيق عندما لا يجد تفاعل من قبل أصدقائه على التحديثات التي قام بنشرها . (جوده ، ٢٠٠٥)

- وربما يأتي القلق من حب الاستطلاع والالاحاح فى متابعة تلك الألعاب وماتحويه من إثارة وتشويق مما يخلق نوع من القلق المتزايد، و صعوبة التركيز ، وسهولة الشعور بالتعب والإرهاق ، وسرعة وسهولة الاستثارة ، التى يتعرض لها الشباب عندما يفرط فى عدد الساعات امام شبكات التواصل الاجتماعى . وقد يكون القلق هو الذى أدى الى افراط استخدام الشبكة وذلك من اجل اشباع حاجات الشباب فى العديد من المجالات ، كالحاجة للانتماء والحاجة للتقبل الاجتماعى حيث لا يجدهما فى واقعه - ولأن من اهم خصائص مرحلة المراهقة والشباب هى اتساع علاقات المراهق الاجتماعية سواء من ابناء جنسه او من جنس اخر.(بشدا الفايز، ٢٠١٨) فإن مواقع التواصل الاجتماعى تقوم باشباع تلك الدوافع من خلال الاستمتاع بالبحث، والسرعة ، والاهتمامات المشتركة (Tapscott,1997)و تكوين المراهقين لروابط اجتماعية افتراضية مع اشخاص قد يكونوا ليسوا من محيطهم الاجتماعى . مع امكانية البوح عن مشكلات تواجههم فى المرحلة دون الافصاح عن هوية المستخدم ، وتعطى له حرية مناقشة الموضوعات الاجتماعية مما يدعم لديهم قيمة الذات ، ويشبع لديهم حب الظهور والشهرة ولفت الانتباه (اسماء فراح، ٢٠١٧) . و انخراط المراهقين بشكل روتينى فى سلوكيات البحث عن الاهتمام ينعكس من خلال كثرة الاستخدام وتحديثات الحالة ، والتحقق من الإعجابات وإذا لم يتلقى الأفراد التعليقات المطلوبة من زملائه فى اللعب يودى الى الشعور بالخوف من الضياع و الرغبة فى الاتصال باستمرار، (Brian A.Primack,2019)
- وربما تلك الامتيازات التى توفرها الألعاب الإلكترونية ما يشعر المراهقين بالقلق والتوتر اذا ابتعد عنها لذا فيمكن للقلق _ باعتباره من اهم الخصائص الانفعالية التى تمر بالمراهق _ ان يودى الى الافراط فى استخدام الألعاب الإلكترونية ويمكن للافراط ان يودى الى ضعف قوة الأنا وذلك لشدة التعلق بممارسة الألعاب الإلكترونية وقضاء ساعات طويلة امامها مما يؤثر على شخصية الفرد وقوة الانا لديه، وربما يكون ذلك موضع اختلاف فى أى منهما يكون له درجة تأثير أكبر على الآخر، وهذا ما يتطلب دراسات عديدة فى هذا المجال لنتمكن من تحديد أى منها سبباً فى حدوث الآخر.

رابعاً: نتائج السؤال الرابع:

للإجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على: ما تأثير جنس الطلاب (ذكور - اناث) على عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة)؟

تم صياغة الفرض التالي:

توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات درجات عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) ترجع لنوع جنس الطلاب مفرضي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة. للتحقق من صحة الفرض الرابع تم استخدام اختبار " ت " للمجموعتين المستقلتين للتعرف على تأثير النوع (ذكور - اناث) على عوامل الشخصية الستة الكبرى، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.

جدول (٤) نتائج اختبار ت لمتوسطات درجات مجموعتي (الذكور والاناث) على مقياس عوامل الشخصية الستة

الكبرى

البعد	المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة ت	مستوى الدلالة	الدلالة
الصدق	ذكور	١٠٣	٣٣.٦٦	٢.٢٠	١٤٨	٣.٩٣	٠.٠٠	دالة
	اناث	٤٧	٣٥.٨٥	٤.٦٠				
الانفعالية	ذكور	١٠٣	٣٢.٩٦	٢.٦٨	١٤٨	٣.١١	٠.٠٢	دالة
	اناث	٤٧	٣٤.٣١	١.٩٤				
الانبساطية	ذكور	١٠٣	٣١.٧٢	٤.٧٦	١٤٨	٠.٣٣	٠.٧٣	غير دالة
	اناث	٤٧	٣١.٤٨	١.٦٧				
المقبولية	ذكور	١٠٣	٣٤.٠٠	٢.٧٢	١٤٨	٠.٩٣	٠.٣٥	غير دالة
	اناث	٤٧	٣٣.٥٥	٢.٧٤				
يقظة الضمير	ذكور	١٠٣	٣٣.٤٢	٢.١١	١٤٨	٠.٧١	٠.٤٨	غير دالة
	اناث	٤٧	٣٣.١٤	٢.٤٦				
الانفتاح على الخبرة	ذكور	١٠٣	٣٢.٧٦	٣.١٤	١٤٨	١.٣٥	٠.١٧	غير دالة
	اناث	٤٧	٣٢.٠٦	٢.٤٦				

عند مستوى دلالة 0.05 = 1.98

قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة 0.01 = 2.62

يتضح من الجدول السابق رقم (٤):

- اختلاف قيم المتوسطات لمجموعة الذكور عن متوسط الاناث على مقياس عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة)،
- وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين متوسطات مجموعتي (الذكور والاناث) على مقياس عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية) لصالح الاناث

• عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات مجموعتي (الذكور والاناث) على مقياس عوامل الشخصية الستة الكبرى (الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة).

والشكل البياني التالي يوضح متوسطات مجموعتي البحث الذكور والاناث على مقياس عوامل الشخصية الستة الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة)

شكل (1) متوسطات مجموعتي البحث الذكور والاناث على مقياس عوامل الشخصية الستة الكبرى

• أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن الصدق لدى الاناث أعلى من الذكور وكذلك الإنفعالية لدى الاناث أعلى من الذكور. في حين أن الانبساطية لدى الذكور أعلى كذلك المقبولية لدى الاناث أعلى من الذكور. ولم تظهر هناك فروق بين الجنسين على عوامل يقظة الضمير. أما الانفتاح على الخبرة فتشير النتائج ان الذكور أعلى من الاناث في هذا العامل

خامساً: نتائج السؤال الخامس:

للإجابة عن السؤال الخامس الذي ينص على: ما تأثير جنس طلاب الجامعة مفرضي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية (ذكور - اناث) على مقياس قوة الانا؟

تم صياغة الفرض التالي:

توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات درجات مقياس قوة الانا ترجع لجنس الطلاب (ذكور - اناث) من مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة. للتحقق من صحة الفرض الخامس تم استخدام اختبار " ت " للمجموعتين المستقلتين للتعرف على تأثير النوع (ذكور - اناث) على مقياس قوة الانا، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.

جدول (5) نتائج اختبار ت لمتوسطات درجات مجموعتي (الذكور والاناث) على مقياس قوة الانا

المقياس	المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة دلالة	مستوى دلالة	الدلالة
قوة الانا	ذكور	103	76.88	1.74	148	4.11	0.01	دالة
	اناث	47	75.36	2.73				

قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة 0.01 = 2.62 عند مستوى دلالة 0.05 = 1.98
يتضح من الجدول السابق رقم (5):

- تزايد قيم المتوسطات لمجموعة الذكور عن متوسط الاناث على مقياس قوة الانا بين مجموعتي الذكور والاناث من مفرطي استخدام الألعاب الإلكترونية.
- وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين متوسطات مجموعتي (الذكور والاناث) على مقياس قوة الانا لصالح الذكور

والشكل البياني التالي يوضح متوسطات مجموعتي البحث الذكور والاناث على مقياس قوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة

للصحة النفسية والتربية الخاصة

تصدر عن
وحدة النشر العلمي
كلية التربية
جامعة طنطا

شكل (٢) متوسطات مجموعتي البحث الذكور والاناث على مقياس مقياس قوة الانا لدى مفرضي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة سادساً: نتائج السؤال السادس:

للإجابة عن السؤال السادس الذي ينص على: ما تأثير جنس طلاب الجامعة مفرضي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية (ذكور - اناث) على مقياس ادمان الالعاب الإلكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية)؟
تم صياغة الفرض التالي:

توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين متوسطات درجات مقياس ادمان الالعاب الإلكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) ترجع لنوع جنس الطلاب (ذكور - اناث) من طلاب الجامعة.

للتحقق من صحة الفرض السادس تم استخدام اختبار " ت " للمجموعتين المستقلتين للتعرف على تأثير النوع (ذكور - اناث) على مقياس ادمان الالعاب الإلكترونية، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.

تصدر عن
وحدة النشر العلمي
كلية التربية
جامعة طنطا

جدول (٧) نتائج اختبارات لمتوسطات درجات مجموعتي (الذكور والاناث) على مقياس ادمان الالعاب الالكترونية قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة $0.01 = 2.62$ عند مستوى دلالة $0.05 = 1.98$

البعد	المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف	درجات	قيمة	مستوى
			المعيارى	الحرية	ت	الدلالة	
الصمت	ذكور	١٠٣	٤.٩٨	١.٩٠	١٤٨	٠.٣٦	٠.٧١
	اناث	٤٧	٤.٨٥	٢.٣١			
تغير المزاج	ذكور	١٠٣	١٠.٣٩	٢.٧٨	١٤٨	٠.٣٤	٠.٧٢
	اناث	٤٧	١٠.٢١	٣.٤٩			
اعراض التحمل	ذكور	١٠٣	١٥.٤٥	٤.٦٨	١٤٨	٠.٧٩	٠.٤٣
	اناث	٤٧	١٤.٧٦	٥.٥١			
الصراع	ذكور	١٠٣	١٥.٨٥	٤.٩٨	١٤٨	٠.٧١	٠.٤٧
	اناث	٤٧	١٥.١٩	٥.٧٦			
الوقت	ذكور	١٠٣	١٣.٣٧	٣.٤٣	١٤٨	١.٠٢	٠.٣٠
	اناث	٤٧	١٢.٧٢	٤.٠٣			
الدرجة الكلية	ذكور	١٠٣	٦٠.٠٦	١٧.٣٣	١٤٨	٠.٧١	٠.٤٧
	اناث	٤٧	٥٧.٧٤	٢٠.٨٦			

يتضح من الجدول السابق رقم (٧):

اختلاف قيم المتوسطات لمجموعة الاناث عن متوسط الذكور على مقياس ادمان الالعاب الالكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية) عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين متوسطات مجموعتي (الذكور والاناث) على مقياس ادمان الالعاب الالكترونية (الصمت - اعراض التحمل - الصراع - الوقت - الدرجة الكلية). والشكل البياني التالي يوضح متوسطات مجموعتي البحث الذكور والاناث على مقياس ادمان الالعاب الالكترونية (الصمت - تغير المزاج - اعراض التحمل - الصراع - الوقت)

الجنسين في إفراط استخدام الالعاب الالكترونية ، اشارت دراسات اخرى إلى وجود فروق في اتجاه الإناث ، وأشارت فئة ثالثة إلى وجود فروق في اتجاه الذكور .
وقد لاحظت الباحثة أن هذا التعارض القائم بين الدراسات إنما هو قائم على تفسير نظري منطقي ، وهو اختلاف التنشئة الأسرية والمجتمعية في مجتمعاتنا العربية التي تغرس لدى الذكور بعض المعتقدات حول التحرر وتحمل المسؤولية عن الفتاة ومكانتها في الأسره ، بمعنى أن هناك حرصا أكثر على سلوكيات الفتاة من الشاب، وبالتالي ينعكس هذا الحرص على سلوك الفتاة نفسها، في استخدامها للالعاب الإلكترونية وقضاء المزيد من الاوقات على الانترنت فالشبكة توفر لها إمكانية البحث عن المعلومة ، والتعبير عن وجهة نظرها بحرية ، وهي تحصل على تأييدها من خلال تعليقات الآخرين من الجنسين، فالشبكة بالنسبة لها وما تحويه من معلومات نافذه للحرية، خاصة أن المحتوى المعلوماتي غير خاضع للرقابة تماما ،ويدعم ذلك خاصية عدم الكشف عن الهوية فذلك يشعرها بالأمان وعدم تخطيها للحدود التي صاغها لها المجتمع والأسرة وتوفر لها الشبكة الإجابة على جميع تساؤلاتها التي تخشى أن تتحدث فيها مع افراد اسرتها بحرية ، على عكس المراهق الذكر الذي يتيح له المجتمع تجربة كل شئ ، ويندمج في المجتمع، ويحضر بجسده في هذا العالم بتجاربه الذاتية والموضوعية دون قيد أو شرط ، وتري (Li Charline 2010)لذا فالتوافق الاجتماعي والحرص على نظام الأسره وتقاليدها لدى الإناث يكون أعلى مما عند الذكور .

نتائج السؤال السابع وتفسيره:

وللإجابة عن السؤال السابع والذي ينص على:

ما مدى اسهام عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) في التنبؤ بقوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة؟

تم صياغة الفرض التالي والذي ينص على:

" يمكن التنبؤ بقوة الانا من عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة

الضمير - الانفتاح على الخبرة) لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة."

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطى بطريقة Inter، والجدولان ()، () يوضحان

تلك النتائج

جدول (٨) نسبة مساهمة عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) في التنبؤ بقوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة

النموذج (Inter)	R	R square	F	مستوى الدلالة
عوامل الشخصية	معامل الارتباط	نسبة المساهمة	القيمة الفائية	
	٠.٥٠١	٠.٢٥١	٧.٩٧	٠.٠١

يتضح من الجدول (٨) أن المتغير المستقل (عوامل الشخصية) لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة يفسر ما نسبته (٢٥.١ %) من التباين الحاصل في متغير قوة الانا، ولاختبار العلاقة في حال الانحدار المتعدد يتم الاعتماد على القيمة الفائية (٧.٩٧)، وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١)

جدول (٩) نتائج تحليل الانحدار لعوامل الشخصية الكبرى في التنبؤ بقوة الانا لدى مفرطي استخدام مواقع الالعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة

المتغير التابع	المتغير المستقل	معامل B	قيمة ت	مستوى الدلالة
عوامل الشخصية	الثابت	٩٠.٨٧		
	الصدق	٠.١١	١.٩٩	٠.٠٥
	الانفعالية	٠.٠٤	٠.٦٤	٠.٥٢
	الانبساطية	٠.٠٢	٠.٤٤	٠.٦٥
	المقبولية	٠.٠٧	٠.٩٧	٠.٣٣
	يقظة الضمير	٠.٠٥	٠.٦٢	٠.٥٣
	الانفتاح على الخبرة	٠.٤٤	٦.٢١	٠.٠١

يتضح من الجدول (٩) وجود تأثير دال احصائياً عند مستوى دلالة (٠.٠١) للمتغير المستقل وهو (عوامل الشخصية) على المتغير التابع (قوة الانا).

- وجود معامل ارتباط موجب و دال احصائياً بين درجات سمات الشخصية الست الكبرى وقوة الانا، وهذا يشير إلى أنه كلما زادت تلك العوامل زاد قوة الانا لديهم .

- وجود معامل ارتباط سالب وغير دال احصائياً بين درجات سمات الشخصية الكبرى (الصدق - الانفعالية - يقظة الضمير) لدى الطلاب مفرطي استخدام الالعاب الإلكترونية وقوة الانا لديهم.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من حيث اتفقت دراسة كل من جنتل (٢٠٠٩، Gentile)، ودراسة (Lam ٢٠١٤)، والصادق (٢٠١٥)؛ (رضاً خضر، ٢٠٢٠) على العديد من المخاطر الناتجة عن الاستخدام

المكلف للألعاب منها تدني بعض عوامل الشخصية كالصدق والانفعاليه ويقظه الضمير ، افتقاد مهارات الاتصال الايجابي مع الذات، والعزلة الاجتماعية .

حيث يرى السلوكيون أن المخاوف المرضية والرهاب ما هي إلا سلوكيات مكتسبة أو متعلمة من المحيط البيئي، وأنها سلوك متعلم ويتأثر بالبيئة المحيطة، لذا فإن عملية علاجه في ضوء هذه النظرية يتم من خلال التركيز على المثيرات الخارجية لهذا الاضطراب، ومحاولة إطفاء السلوكيات المتأثرة بها(أبو دلو، ٢٠٠٩)، حيث أن غياب التوجيه والرقابة الأسرية هو أحد أسباب إقبال المراهقين على إدمان هذه الألعاب فتأخذ كل وقتهم دون أن تترك لهم مجالاً لممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة (محبويه إبراهيم، ٢٠١٤)، عامل العصابية هو عامل الشخصية الغالب لدى فئة المراهقين والشباب المدمنين على الألعاب الإلكترونية، يتبع المراهقون المدمنون على الألعاب الإلكترونية الأسلوبين المتحرر والفوضوي كأساليب في التفكير، تظهر مجموعة البحث المدمنين للألعاب الإلكترونية فروقا جوهرية في كل عوامل الشخصية

نتائج الفرض الثامن وتفسيره:

وللإجابة عن السؤال الثامن والذي ينص على:

ما مدى اسهام عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) في التنبؤ بإدمان الألعاب الالكترونية لدى طلاب الجامعة؟

تم صياغة الفرض التالي والذي ينص على:

" يمكن التنبؤ بإدمان الألعاب الالكترونية من عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) لدى طلاب الجامعة."

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطى بطريقة Inter، والجدولان (١٠)، (١١) يوضحان تلك النتائج

جدول (١٠) نسبة مساهمة عوامل الشخصية الست الكبرى (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - يقظة الضمير - الانفتاح على الخبرة) في التنبؤ بإدمان الألعاب الالكترونية من طلاب الجامعة

النموذج (Inter)	R	F R square	مستوى الدلالة
عوامل الشخصية	معامل الارتباط	نسبة المساهمة القيمة الفاتية	
	٠.٧٥٢	٠.٥٦٥	٣٠.٩٤
			٠.٠١

يتضح من الجدول (١٠) أن المتغير المستقل (عوامل الشخصية) لدى مفترطي استخدام مواقع الألعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة يفسر ما نسبته (٥٦.٥ %) من التباين الحاصل في متغير ادمان الألعاب الإلكترونية، ولاختبار العلاقة في حال الانحدار المتعدد يتم الاعتماد على القيمة الفائية (٣٠.٩٤)، وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١)

جدول (١١) نتائج تحليل الانحدار لعوامل الشخصية الكبرى في التنبؤ بادمان الألعاب الإلكترونية من طلاب الجامعة

المتغير التابع	المتغير المستقل	معامل B	قيمة ت	مستوى الدلالة
عوامل الشخصية	الثابت	٩.٦١		
	الصدق	١.٢٠-	٣.٤٥	٠.٠١
	الانفعالية	٢.٠١	٤.٥٩	٠.٠١
	الانبساطية	١.٣٧	٥.٢٩	٠.٠١
	المقبولية	٢.٧٢-	٥.٧١	٠.٠١
	يقظة الضمير	٠.٢٥-	٠.٥٠	٠.٦١
	الانفتاح على الخبرة	٢.٤٩	٥.٨٥	٠.٠١

يتضح من الجدول (١١) وجود تأثير دال إحصائياً عند مستوى دلالة (٠.٠١) للمتغير المستقل وهو (عوامل الشخصية) (الصدق - الانفعالية - الانبساطية - المقبولية - الانفتاح على الخبرة) على المتغير التابع (ادمان الألعاب الإلكترونية).

ومن الجدول يمكن صياغة معادلة التنبؤ على النحو التالي:

الدرجة الكلية لإدمان الألعاب الإلكترونية = $9.61 + (1.20 \times \text{الصدق}) + (2.01 \times \text{الانفعالية}) + (1.37 \times \text{الانبساطية}) + (2.72 \times \text{المقبولية}) + (2.49 \times \text{الانفتاح على الخبرة})$ - وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسات

(Faye Mishna, Cheryl Regehr, Ashley Lacombe-Duncan, Joanne Daciuk, Gwendolyn Fearing, Melissa Van Wert, 2018); (Desmond Upton, Robert

(Michael Rich, Belen et al, 2018); (D. Eschmann, Dirk A. Butler, 2013); فالعدوان يرتبط

بشكل مباشر مع الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية وذلك يرجع إلى رغبة المراهقين والشباب في هذه

المرحلة في تكوين صداقات من خلال تلك الألعاب مما يجعل امكانية التأثير بهذه الصداقات الافتراضية سريع ،

ويجعل المراهقين يندمجون في سلوكيات خطيرة وعنيفة كالسرقة ، والميل إلى الإعتداء ، والتشاجر ، والإنتقام ،

والمشاكسة ، والمعاندة، او الميل إلى تعذيب النفس او الآخرين كما في دراسات(عبد العزيز القوصي ، ١٩٨١ ، ٣٩٦؛ نجية إبراهيم محمد ، ٢٠١٠ ، ٤٤ - ٤٦) والسب ، والشتم ، والاهانه ، والتجريح ، والسخرية ، والضرب ، والتكسير ، والتخريب ، والتنمر كما في دراسة (هشام محمد كامل ، ٢٠١٥) نتيجة لتقليد الرفاق في وسائل التواصل الاجتماعي .وتفترض نظرية التعلم الاجتماعي أن السلوك العدواني لا يتشكل فقط بواسطة التقليد والملاحظة ، ولكن لابد من وجود تعزيز، لأن تعلم العدوان عملية يغلب عليها الجزاء أو المكافأة التي تلعب دوراً هاماً في اختيار الإستجابة بالعدوان

مجلة العلوم المتقدمة
للصحة النفسية والتربية الخاصة

تصدر عن
وحدة النشر العلمي
كلية التربية
جامعة طنطا

المراجع

اولا: المراجع العربية:

- أبو العينين، علاء (٢٠١٠): حياة أفضل بلا "بلايستيشن" رسالة الإسلام ومستجدات العصر. المجلة الإسلامية ذوالقعدة ١٤٣٢هـ.
- حجاب، منصور ناصر محمد (٢٠١١): عوامل الشخصية الستة عشر وعلاقتها بإدمان الأمفيتامينات، رسالة ماجستير .
- الحميدى ، خالد (٢٠٢٠): تشكيل هوية الأنا وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية الدولية للبحوث في التعليم. المجلد. ٤٤، يناير ٢٠٢٠
- الحيلة، محمد محمود (٢٠١٣): الألعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيا وتعليميا وعلميا، ط٧، دار الميسرة، عمان.
- الدرعان، فرحان سمير (٢٠١٦): الادمان على الألعاب الإلكترونية وعلاقته بالمشكلات الاكاديمية والاجتماعية والانفعالية لدى طلبة المدارس، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اليرموك.
- شاهين، محمد أحمد (٢٠١٣): إدمان الانترنت وعلاقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة الجامعة في فلسطين، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ٣٤، فلسطين.
- الصادق، عبد الصادق حسن (٢٠١٥): التعرض لألعاب الفيديو جيم الالكترونية وعلاقته بالعنف لدى المراهقين: دراسة مقارنة بين طلاب المدار الثانوية في مصر والبحرين، حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية، ع ٣٥، البحرين.
- طيان، تركي محمد (٢٠١٩): تشكيل هوية الأنا وعلاقتها بكل من تقدير الذات والتحصيل الدراسي لدى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مجلة العلوم التربوية. ع. ٢٠، ج. ٣، ٢٠١٩
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (السعودية) - تقييم الذات - التحصيل الدراسي - الطلاب الجامعيون - البنات.
- عطية، حسين (٢٠٠٧): الألعاب الإلكترونية "فوائدها ومضارها"، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.
- عودة، فاطمة (٢٠٠٢): المناخ النفسي الاجتماعي وعلاقته بالطمأنينة الانفعالية وقوة الأنا لدى طالبات الجامعة الإسلامية بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة.

- الفرماوي، حمدي علي (٢٠٠٤): دافعية الإنسان بين النظريات المبكرة والاتجاهات المعاصرة، القاهرة: دار الفكر العربي.
- موسوعة الإدمان (٢٠١٥): مركز دار الشفاء لعلاج الإدمان، دار المجد للنشر، الأردن.
- اليامي، ريماء حسين (٢٠١٧): القدرة التشبؤية للذكاء العاطفي في عوامل مرونة الأنا لدى المراهقات في مدينة الرياض (٢٠١٧). قسم علم النفس، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القضاة، محمد فرحان. قسم علم النفس، جامعة الملك سعود. مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث - جسر. مج. ٣، ع. ١١، نوفمبر ٢٠١٧

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Aghababaei, N. & Arji, A. (2014): Well – being and the HEXACO model of personality, Personality and Individual Differences, 81, 139-142
- Aghababaei, N. & Arji, A. (2014): Well – being and the HEXACO model of personality, Personality and Individual Differences, 81, 139-142.
- Ameerudden,G., & Hautekeete,S., (2008): Early Maladaptive Schemas as Moderators of the impact of Stressful Events on Anxiety and Depression in university students. Journal of Psychopathology & Behavioral Assessment. 34:58-68.
- American Psychiatric Association. (2015): Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thEd.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing
- Available online at: <https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/>
- Bashiri, H.; Barahmand, U.; Akabri, S.; Ghamaria, H. & Vusugi, A. (2011): A study of The psychometric Properties and the standardization of HEXACO personality Inventory, Social and Behavioral Sciences, 30, 1173-1176.
- Gentile,H., (2009): Playing active video games increases energy expenditure in children, (U.S.A, Pediatrics vol. 124, No.2, 2119, pp: 531-541.

- Heron, D. shapira, N., (2003): Time to log off :New diagnostic criteria for internet addiction.Curent psychiatry online, 2(4).
- Jill, L., Michiel, F. &Vreeswijk, A. (2008): An empirical test of schema mode conceptualizations in personality disorders. Behaviour Research and Therapy, 46: 854–863. [Google Scholar])
- Kanjanopas, N. (2007): Game Addiction, Unpublished master's thesis, Mahidol University.
- Keeth,H., & Etal., (2005): The Latent Factor Structure of Young's Early Maladaptive Schemas: are Schemas, Organized into Domains? Journal of Clinical Psychology. 68(6), 684–
- Khazaal ,Y., Breivik ,K ., Et al .(2018): Game Addiction Scale Assessment through a Nationally Representative Sample of Young Adult Men: Item Response Theory Graded–Response Modeling, J Med Res, V.20 (8).
- Lam, R.(2014): Playing active video games increases energy expenditure in adolescent, (U.S.A, Pediatrics vol. 126, No.2, 2132, pp: 422-441
- Marian Bay Sands. Wegener, I. Et al., (2013). Schema Change without Schema Therapy: The Role of Early Maladaptive Schemata for a Successful Treatment of Major Depression. Psychiatry, 76(1)
- Mckay, D. A. & Tokar, D. M. (2012): The HEXACO and five –factor models of personality in relation to RIASEC vocational interests, Journal of vocational Behavior, 81, 138-149.

Smith, D (2015): The Relationship between HEXACO Personality Traits and Cyberbullying Perpetrators and Victims. Doctoral Dissertations and Projects.

Paper 1058.